

**UNIVERSIDAD DEL SOL
– UNADES –**

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MARLENE TOMAZ

**Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidiscipli-
nar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor
dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em
Minas Gerais.**

ASUNCIÓN, PARAGUAY

2026

MARLENE TOMAZ

Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais.

Dissertação apresentada ao Departamento de Pós-Graduação da Universidad del Sol, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências da Educação.

Orientador: Prof. Dr. Antonio Fernando Santos (Kassideran)

ASUNCIÓN, PARAGUAY

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados de Catalogação na Publicação (CIP)

T655a Tomaz, Marlene
Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais/ Marlene Tomaz – Asunción, 2026.
97 f. ; color.

Orientador: Antonio Fernando Santos (Kassideram).
Tese de metrado (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidad Del Sol, Programa de Pós-graduação em Ciências da Educação, Mestrado em Ciências da Educação, 2026.

1. Psicomotricidade. 2. Educação Inclusiva. I. Santos, Antonio Fernando, orientador. II. Título.

CDU376:159.946:37.091.2
CDD 371.904

Ficha elaborada pela bibliotecária Shirley dos Santos Ferreira (CRB-5/001862/0).

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR HEBERT DE SOUZA (CENAM) NO DESENVOLVIMENTO BIOPSIOMOTOR DOS ALUNOS NO PERÍODO DE 2024 A 2025 NO MUNICÍPIO DE IPATINGA – MG.

Esta tesis fue evaluada y aprobada para la obtención del título Magister en Ciencias de la Educación por la Universidad del Sol – UNADES

MIEMBROS DE LA MESA EXAMINADORA

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
<u>Yas Protela</u> PRESIDENTE	
<u>Danika Siqueira Santos</u> VOCAL	
<u>Julio César Cardozo</u> VOCAL	
<u>Waldin Greil</u> INVITADO	
<u>Bernard Pereira Almeida</u> INVITADO	

CALIFICACION FINAL:

NUMERO	LETRA
<u>5</u>	<u>C</u>

Asunción, 8 de enero del 2026.

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO ORIENTADOR

Eu, Antônio Fernando Santos (Kassideran), Doutor em Ciências da Educação, portador do documento de identidade: 00658.858-1. Orientador do trabalho de Investigação intitulado: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, elaborado pela aluna Marlene Tomaz, para a obtenção do título de Mestre em Ciências da Educação, declaro que cumpre com os requisitos formais e substantivos exigidos pela Universidad del Sol e pode ser submetido a avaliação e apresentado aos docentes que foram designados para formar a Banca Examinadora.

Assunção 02, dezembro de 2025

ORIENTADOR: ANTONIO FERNANDO SANTOS (KASSIDERAN)

DIREITOS AUTORAIS

Eu, Marlene Tomaz, com Documento de Identidade Nº M-4.407.044, autora do trabalho de investigação intitulado: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025, no Município de Ipatinga, em Minas Gerais. Declaro que cedo voluntariamente, de forma gratuita e pura e simples, ilimitada e irrevogável, à Universidad del Sol (UNADES), os direitos autorais do conteúdo patrimonial que lhe corresponde como autor da obra referenciada. De acordo com o exposto, esta cessão concede à UNADES o direito de comunicar a obra, divulgá-la, publicá-la e reproduzi-la em meios analógicos ou digitais no momento que considerar oportuno. A UNADES deverá indicar que a autoria ou criação da obra me corresponde e fará referência ao autor e às pessoas que colaboraram na realização deste trabalho de pesquisa.

Assunção 02, dezembro de 2025

Marlene Tomaz

Dedico a Deus pela minha existência e
pela vitória alcançada.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é fruto de uma grande experiência profissional e pessoal. Através desta pesquisa pude conhecer e me aproximar de um mundo tão próximo que parecia tão distante, que é a empatia pelas pessoas com necessidades especiais, graças ao apoio de pessoas as quais eu tenho tanto a agradecer!

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, fonte de inspiração para seguir meu caminho, amigo fiel e companheiro, por me ter concedido paciência e também oportunidade de percorrer nessa jornada, e pela sabedoria com que guia os meus passos.

Ao meu orientador, Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran), pela dedicação, conhecimento, esforços, comprometimento e exemplo de profissionalismo repassados durante a realização deste trabalho.

À Prof.^a. PhD. Sandra Siqueira Santos, pelo incentivo e colaboração.

A todas as pessoas, que direta ou indiretamente, fizeram parte desse estudo. Muito obrigada!

RESUMO

Há décadas é possível reconhecer a relevância das atividades psicomotoras como instrumento essencial para o desenvolvimento integral do aluno. Diante da defasagem escolar ainda presente no contexto educacional brasileiro, intensifica-se a busca por uma educação inclusiva e de qualidade, capaz de atender às necessidades individuais dos estudantes de maneira interdisciplinar e sensível à diversidade. Nesse cenário, os centros multidisciplinares assumem papel fundamental na promoção de práticas pedagógicas e terapêuticas que favorecem o desenvolvimento humano em suas dimensões cognitivas, afetivas, motoras e sociais. A presente dissertação, intitulada *Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025, no Município de Ipatinga, Minas Gerais*, teve como objetivo analisar de que forma as ações integradas dessa instituição contribuem para o crescimento integral dos estudantes atendidos. A escolha dessa temática educacional motivou um estudo de grande relevância, voltado à produção de conhecimentos específicos e aprofundados sobre a atuação multidisciplinar no contexto escolar. A decisão surgiu da necessidade de compreender, de forma ampla e fundamentada, os fatores que influenciam a aprendizagem e o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais dos alunos. Os elementos que nortearam a formulação dos objetivos deste estudo delineiam dois eixos centrais, a saber: identificar as principais estratégias pedagógicas adotadas e analisar de que maneira as intervenções realizadas em equipe contribuem para o progresso educacional e humano dos discentes. Tal projeto está fundamentado nas concepções de Piaget, Vygotsky e Wallon. Assim, articuladas aos princípios da psicomotricidade e da educação inclusiva, a pesquisa compreende que a aprendizagem resulta da interação entre o sujeito e o meio, envolvendo dimensões cognitivas, emocionais, motoras e sociais. De natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, a investigação utilizou enquetes, entrevistas e análise documental, apoiando-se em relatórios institucionais e observações das práticas pedagógicas e terapêuticas realizadas entre 2024 e 2025. Quanto aos resultados, estes evidenciaram que o trabalho colaborativo entre pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos e demais profissionais favoreceu avanços significativos no desempenho escolar, na autoestima, na socialização e nas habilidades motoras dos alunos. Constatou-se, ainda, que as ações integradas fortalecem vínculos afetivos e contribuem para a formação integral, refletindo o compromisso institucional com uma educação humanizada, equitativa e transformadora. A atuação multidisciplinar configura-se como modelo eficaz de atendimento educacional ao articular saberes e promover o desenvolvimento global dos alunos de forma inclusiva e participativa. Recomenda-se, portanto, o fortalecimento de políticas públicas voltadas à ampliação de centros multidisciplinares e à formação continuada dos profissionais da educação, assegurando práticas inovadoras que contribuam para a consolidação de uma escola verdadeiramente inclusiva e promotora de cidadania.

Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Inclusiva. Multidisciplinaridade. Desenvolvimento Biopsicomotor. CENAM.

RESUMEN

Durante décadas ha sido posible reconocer la relevancia de las actividades psicomotrices como un instrumento esencial para el desarrollo integral del estudiante. Frente al rezago escolar aún presente en el contexto educativo brasileño, se intensifica la búsqueda de una educación inclusiva y de calidad, capaz de atender las necesidades individuales de los alumnos de manera interdisciplinaria y sensible a la diversidad. En este escenario, los centros multidisciplinarios asumen un papel fundamental en la promoción de prácticas pedagógicas y terapéuticas que favorecen el desarrollo humano en sus dimensiones cognitivas, afectivas, motoras y sociales. La presente disertación, titulada *Análisis de las contribuciones del Centro de Atención Multidisciplinaria Hebert de Souza (CENAM) en el desarrollo biopsicomotor de los alumnos en el período de 2024 a 2025, en el Municipio de Ipatinga, Minas Gerais*, tuvo como objetivo analizar de qué manera las acciones integradas de esta institución contribuyen al crecimiento integral de los estudiantes atendidos. La elección de esta temática educacional motivó un estudio de gran relevancia, orientado a la producción de conocimientos específicos y profundos sobre la actuación multidisciplinaria en el contexto escolar. La decisión surgió de la necesidad de comprender, de forma amplia y fundamentada, los factores que influyen en el aprendizaje y en el perfeccionamiento de las habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales de los estudiantes. Los elementos que guiaron la formulación de los objetivos de este estudio delimitan dos ejes centrales, a saber: identificar las principales estrategias pedagógicas adoptadas y analizar de qué manera las intervenciones realizadas en equipo contribuyen al progreso educativo y humano de los discentes. El proyecto se fundamenta en las concepciones de Piaget, Vygotsky y Wallon. Articulada con los principios de la psicomotricidad y de la educación inclusiva, la investigación comprende que el aprendizaje resulta de la interacción entre el sujeto y el medio, abarcando dimensiones cognitivas, emocionales, motoras y sociales. De naturaleza cualitativa, con enfoque descriptivo y exploratorio, la investigación empleó encuestas, entrevistas y análisis documental, apoyándose en informes institucionales y observaciones de las prácticas pedagógicas y terapéuticas realizadas entre 2024 y 2025. En cuanto a los resultados, estos evidenciaron que el trabajo colaborativo entre pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos y otros profesionales favoreció avances significativos en el rendimiento escolar, en la autoestima, en la socialización y en las habilidades motoras de los estudiantes. Se constató, además, que las acciones integradas fortalecen los vínculos afectivos y contribuyen a la formación integral, reflejando el compromiso institucional con una educación humanizada, equitativa y transformadora. La actuación multidisciplinaria se configura como un modelo eficaz de atención educativa al articular saberes y promover el desarrollo global de los estudiantes de manera inclusiva y participativa. Se recomienda, por tanto, el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la ampliación de centros multidisciplinarios y a la formación continua de los profesionales de la educación, garantizando prácticas innovadoras que contribuyan a la consolidación de una escuela verdaderamente inclusiva y promotora de ciudadanía.

Palabras clave: Psicomotricidad. Educación Inclusiva. Multidisciplinariedad. Desarrollo Biopsicomotor. CENAM.

LISTA DE TABELAS

Tabela N° 1- Definição da população amostra	46
Tabela N° 2- Lógica dimensional por categorias	48
Tabela N° 3- Dimensão 1/ Metodologias ativas para a inclusão e diversidade	53
Tabela N° 4- Dimensão 2/ Coesão Interdisciplinar	56
Tabela N° 5- Dimensão 3/ Dimensão educacional e social.....	58

LISTA DE ABREVIATURA

ABNT	Associação Brasileira de Normas e Técnicas
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CENAM	Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CB	Christian Business School.
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CSE	Competências Socioemocionais
FALUB	Faculdade Luso Brasileira
FICS	Facultad Interamericana de Ciencias Sociales
PHDA	Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção
REASE	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação
RCLE	Registro de Consentimento Livre e Esclarecido
SME	Secretaria Municipal de Educação
TDAH	Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UFES	Universidade Federal do Espírito Santo
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
ZDP	Zona de Desenvolvimento Proximal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1. DECLARAÇÃO DO PROBLEMA	17
1.1 PERGUNTA GERAL	18
1.2 PERGUNTAS ESPECÍFICAS	18
1.3 OBJETIVO GERAL	18
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
1.5 JUSTIFICATIVA	19
2. MARCO TEÓRICO	21
2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGAÇÃO.....	21
2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL	22
2.3 BASES TEÓRICAS	23
2.3.1 Estratégias pedagógicas e desenvolvimento biopsicomotor: Abordagens contemporâneas	24
2.3.1.1 Estratégias pedagógicas centradas na motricidade e no desenvolvimento sensorio-motor	26
2.3.1.2 Estratégias pedagógicas interdisciplinares e lúdicas	28
2.3.2 Fundamentos teóricos do desenvolvimento biopsicomotor na Educação Inclusiva: Um olhar sobre o CENAM	30
2.3.2.1 Intervenções psicomotoras e sua influência no desenvolvimento integral	32
2.3.2.2 Atuação multidisciplinar e práticas colaborativas no CENAM	32
2.3.3 Serviço multidisciplinar em foco: A percepção dos atendidos e seus familiares sobre o CENAM	34
2.3.3.1 Caráter avaliativo e a participação ativa das famílias nos serviços multidisciplinares do CENAM	36
2.3.3.2 Percepção dos alunos sobre o atendimento multidisciplinar	37
3. METODOLOGIA	38
3.1 OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS	40
3.2 ENFOQUE DA PESQUISA	43
3.3 NÍVEL DE PROFUNDIDADE DA PESQUISA	43
3.4 DESENHO DA PESQUISA	44
3.5 POPULAÇÃO	45
3.5.1 Amostra	45

3.5.2 Amostragem	46
3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS	46
3.7 BASE ÉTICA	49
4. ANÁLISE DE RESULTADOS	51
4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS	52
4.1.1 Resultados por categoria referente à 1ª dimensão	53
4.1.2 Resultados por categoria referente a 2ª dimensão	55
4.1.3 Resultados por categoria referente a 3ª dimensão	58
4.1.4 Resultados das Observações	60
4.1.5 Resultados das Análises Documentais	60
4.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS	60
5. CONCLUSÃO	63
5.1 CONCLUSÕES	64
6. RECOMENDAÇÕES	67
6.1 NOVAS PERSPECTIVAS	68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69
APÊNDICE	73
APÊNDICE A - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO	73
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE	75
APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GESTORES	76
APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROFESSORES	77
APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FONOAUDIÓLOGA	79
APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PSICÓLOGA.....	79
APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PAIS E RESPONSÁVEIS..	80
APÊNDICE I - ENTREVISTA: GESTÃO E PROFESSORES	88
APÊNDICE I - ENTREVISTA: PSICÓLOGA E FONOAUDIÓLOGA	88
APÊNDICE J - ENQUETE: PAIS E RESPONSÁVEIS	92
APÊNDICE K - FOTOS	95

INTRODUÇÃO

O ser humano é um ser de complexidade multifacetada, composto por dimensões interdependentes que abrangem os aspectos biológico, psicológico, social, emocional e cognitivo. Essas dimensões não se desenvolvem de forma isolada, mas em permanente interação, influenciando o processo de aprendizagem, a socialização e a construção da identidade do indivíduo. Como destaca Vygotsky, (1998):

aprendizado adequadamente organizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros (Vygotsky, 1998, p.103).

No contexto educacional, essa inter-relação se torna ainda mais evidente, uma vez que a formação do aluno não se restringe apenas ao domínio de conteúdos acadêmicos, mas também envolve o desenvolvimento de suas habilidades motoras, emocionais e sociais, fundamentais para a participação ativa e autônoma na sociedade (Freire, 2019). Essa perspectiva reforça a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e humanizadas, capazes de reconhecer o aluno em sua integralidade.

Entende-se que o desenvolvimento biopsicomotor representa um eixo estruturante para a promoção de uma educação inclusiva e integral, pois o movimento, a emoção e a cognição são dimensões indissociáveis do ato de aprender. Assim, garantir suporte especializado aos alunos que necessitam de acompanhamento nessas áreas é condição essencial para promover o desenvolvimento pleno e a superação de dificuldades que impactam o desempenho escolar e a qualidade de vida.

Contudo, a pandemia da COVID-19 intensificou desigualdades e revelou a urgência de estratégias educacionais mais sensíveis e adaptativas. A interrupção das aulas presenciais, a adoção emergencial de metodologias remotas e as limitações tecnológicas ampliaram as dificuldades de aprendizagem, especialmente entre os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Conforme destaca Mantoan (2006), o desafio contemporâneo da escola é romper com os modelos tradicionais excludentes e promover uma educação que reconheça e valorize as diferenças, garantindo que todos os alunos tenham oportunidades reais de aprender e se desenvolver plenamente.

Esta realidade reforça a necessidade de implementação de metodologias ativas e práticas interdisciplinares que estimulem o protagonismo do aluno e promovam

sua autonomia no processo de aprendizagem, conforme propõe Freire (2019) ao defender uma educação pautada na dialogicidade e na conscientização crítica.

No âmbito dessas reflexões, diante da importância deste trabalho interdisciplinar com os alunos, buscando a sua valorização, respeitando as suas singularidades, promovendo independência em seu desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional, propõe-se compreender quais as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga, em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025.

A relevância deste estudo está fundamentada na notoriedade de uma educação de qualidade que favoreça processo de ensino-aprendizagem, fortalecendo a inclusão escolar e propiciando o desenvolvimento integral dos alunos com dificuldades de aprendizagem, deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

Em linhas gerais, parte-se do pressuposto de que analisar as contribuições do CENAM no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos, contribuiremos quanto às reflexões e práticas voltadas ao aprimoramento das políticas públicas educacionais, promovendo uma educação mais equitativa, humanizada e integral.

No tocante à pesquisa qualitativa descritiva, esta foi fundamentada teoricamente em Aidar et al. (2011), Andrade (2001), Brasil (2015, 2016 e 2017), Camargo (2025), Fonseca (2010), Freire (1996/2019), Gardner (2009), Gil (2002/2008), Lakatos (2021), Mantoan (2006), Minayo (2012), Piaget (1976/2010), Vygotsky (1998), Wallon (2007) entre outros.

Com isso, ao considerar esta perspectiva, o trabalho apresenta-se estruturado conforme exposto. No capítulo 1, a introdução delinea uma visão panorâmica e sintética do estudo, situando o objeto e o problema de pesquisa, além de apresentar os objetivos e a justificativa.

No capítulo 2, o trabalho é apresentado de forma dissertativa em três tópicos, alguns deles contendo subtópicos que abordam conteúdos significativos e pertinentes ao objeto desta investigação científica. Tais seções discutem as implicações e os desafios sociais relacionados ao tema, estruturando-se em torno de eixos temáticos que dialogam com a problemática e com as dimensões necessárias ao adequado desenvolvimento da pesquisa de campo, em consonância com os objetivos específicos e fundamentadas nos referenciais teóricos que sustentam a análise.

Quanto ao Capítulo 3, este apresenta a metodologia adotada nesta pesquisa, fundamentada em uma abordagem qualitativa, cujo propósito consiste em obter dados descritivos referentes a pessoas, contextos e processos interativos mediante o contato direto do pesquisador com os participantes, por meio da aplicação de entrevistas e enquetes direcionadas ao público-alvo, visando o levantamento de informações sobre o objeto de estudo. Busca-se, assim, identificar e compreender os fenômenos observados de acordo com o cenário e a realidade vivenciada pelos sujeitos envolvidos na investigação.

No capítulo 4, é possível observar as análises dos resultados obtidos, fundamentados teoricamente por Triviños (1987), Lakatos e Marconi (2021), Minayo (2017). Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as Considerações Finais, cujas respostas se referem ao objetivo geral da investigação, sintetizando os principais resultados alcançados ao longo do estudo.

Em sequência, são expostas as recomendações e perspectivas, elaboradas com o intuito de oferecer sugestões e caminhos que possam contribuir para o aprimoramento das práticas desenvolvidas e para o fortalecimento das ações educacionais no contexto analisado. Dentre as recomendações, destacam-se: o fortalecimento de ações que aumentem a integração entre os multiprofissionais; a ampliação dos programas de formação continuada para os profissionais; o fortalecimento do vínculo entre a escola, a família e o próprio Centro; a manutenção da sistematização e o registro contínuo de suas práticas pedagógicas e terapêuticas, transformando-as em instrumentos de pesquisa e reflexão institucional.

Em relação às perspectivas, podem ser citadas a saber: a consolidação do trabalho interdisciplinar; a criação de projetos permanentes de pesquisa e extensão; a incorporação de tecnologias assistivas e metodologias digitais que estimulem o aprendizado ativo e participativo; alongamento das parcerias com universidades, órgãos públicos e centros de pesquisa, que possam promover a troca de experiências e o fortalecimento de ações conjuntas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento humano e amplificação das ações comunitárias, aproximando ainda mais escola, família e sociedade.

1. DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

O processo de desenvolvimento humano envolve uma complexa interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, os quais se manifestam de forma particular em cada indivíduo. A análise converge com a perspectiva de Morin, para quem “o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico” (Morin, 2007, p. 15). A leitura decorrente dessa abordagem evidencia que dificuldades de aprendizagem e de adaptação escolar não decorrem de um único elemento, mas resultam de múltiplas dimensões que se entrelaçam e influenciam o modo como cada sujeito aprende, se relaciona e se forma no mundo. Percebe-se que muitos estudantes vivenciam uma série de desafios que podem comprometer seu desempenho escolar e sua integração social, sobretudo quando apresentam dificuldades de ordem cognitiva, emocional ou comportamental.

Nos últimos anos, a educação brasileira passou por mudanças significativas, intensificadas pelos efeitos da pandemia da COVID-19, que impactaram diretamente o processo de ensino-aprendizagem. A suspensão das aulas presenciais, a adoção emergencial de metodologias remotas e o agravamento de desigualdades sociais evidenciaram lacunas estruturais que afetaram principalmente os estudantes em situação de vulnerabilidade. À luz dessa discussão, destaca-se a análise de Libâneo, ao ressaltar que as condições sociais precárias repercutem no modo como os alunos aprendem, produzindo dificuldades que ultrapassam o campo pedagógico (Libâneo, 2009). A reflexão do autor reforça que fatores externos à escola incidem diretamente sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos educandos.

Assim, foi possível verificar que essa população afetada pode ser encontrada nas regiões periféricas da cidade, onde a baixa autoestima desses educandos vem crescentemente contribuindo para o déficit de aprendizagem, para a evasão escolar e conseqüentemente para a exclusão social. Diante desta situação, surge a necessidade de ressignificar o ensino municipal através de metodologias ativas que proporcionem subsídios educacionais que, de fato, contribuam para o aprimoramento dos processos educativos de ensino-aprendizagem, especialmente para os alunos que apresentam defasagem escolar.

Em face ao exposto, compreendemos que as causas negativas relativas à exclusão social contribuem efetivamente para que estes alunos, a cada dia mais, permaneçam às margens da educação. Essas situações efetivam o descompensamen-

to cognitivo que, de forma estressante, levam os nossos alunos a desencadear diversos transtornos psicológicos, estando à margem da sociedade.

1.1 PERGUNTA GERAL

✓ Quais as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga, em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025?

1.2 PERGUNTAS ESPECÍFICAS

✓ Quais são as principais estratégias pedagógicas utilizadas pelo CENAM, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, para apoiar o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos?

✓ Como as intervenções multidisciplinares do CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais, influenciam o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos?

✓ Qual a percepção dos alunos e de suas famílias sobre os serviços oferecidos pelo CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais?

1.3 OBJETIVO GERAL

✓ Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Enumerar as principais estratégias pedagógicas utilizadas pelo CENAM, na cidade de Ipatinga em Minas Gerais, para apoiar o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos;

✓ Descrever como as intervenções multidisciplinares do CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais, influenciam o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos;

✓ Identificar a percepção dos alunos e de suas famílias sobre os serviços prestados pelo CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais.

1.5 JUSTIFICATIVA

A educação contemporânea enfrenta desafios que exigem novas formas para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, em um cenário marcado por transformações sociais e pela diversidade de experiências escolares, torna-se necessário adotar práticas pedagógicas que dialoguem com a complexidade do desenvolvimento humano e valorizem a singularidade de cada aluno.

O tema desta pesquisa é relevante diante da crescente necessidade de práticas pedagógicas que compreendam o ser humano em sua integralidade, considerando dimensões biológica, psíquica, motora, emocional e social. Em um contexto de transformações sociais e educacionais, intensificadas no período pós-pandemia da COVID-19, estratégias que atendam estudantes em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de aprendizagem ou com diferentes transtornos do desenvolvimento, como atrasos de linguagem, dislexia, discalculia, disgrafia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), deficiência auditiva e visual, tornam-se essenciais (UNESCO 2021). Esses contextos refletem as desigualdades sociais e evidenciam a importância de práticas educativas que valorizem as diferenças, de modo a promover oportunidades de aprendizagens significativas (Brasil, 2015).

Investigar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos entre 2024 e 2025, permite compreender como a atuação interprofissional favorece o processo de ensino-aprendizagem. Quanto à equipe multiprofissional, esta é composta por especialistas de diversas áreas como pedagogia, psicopedagogia, psicóloga, fonoaudióloga, psicomotricista e profissionais das áreas da música, dança, teatro e xadrez. Além disso, contém uma sala bilíngue com professor surdo e intérprete, de forma que estes atendem aos alunos surdos. Há, ainda, uma sala que atende aos alunos cegos e com baixa visão através de aulas de braille e metodologia assistiva. Estes, com efeito, atuam de forma integrada para elaborar estratégias que respeitam o ritmo individual de cada aluno, fortalecendo aspectos cognitivos, motores, emocionais e sociais.

Este trabalho está orientado pelos princípios da inclusão e do desenvolvimento das inteligências múltiplas, permitindo que os alunos ressignifiquem suas experiências escolares. Nesse sentido, através da consolidação da base alfabética, da estimulação do raciocínio lógico-matemático e do incentivo às expressões artísticas e corporais, os estudantes avançam no processo de aprendizagem e fortalecem a au-

toestima, o autoconhecimento e a confiança, elementos essenciais para a construção de aprendizagens significativas e para a interação plena com o meio social (Gardner, 2009).

Ao destacar práticas interdisciplinares voltadas ao desenvolvimento integral, a pesquisa evidencia a valorização de instituições comprometidas com uma educação inclusiva, justa e acolhedora. Nessa perspectiva, a inclusão escolar não se restringe ao acesso físico à escola, mas implica na transformação de seus fundamentos pedagógicos. Diante disso, Mantoan (2006) reforça que

A inclusão escolar não é apenas um movimento de transformação das escolas para receber alunos com deficiência, mas uma mudança mais ampla no modo de pensar, organizar e praticar a educação, reconhecendo e valorizando as diferenças como parte do processo educativo (Mantoan, 2006, p. 45).

Essa abordagem amplia o conceito de inclusão, mostrando que ela vai além da presença de alunos com deficiência. Em outras palavras, requer mudanças nas concepções pedagógicas, promovendo a valorização da diversidade como parte essencial do processo educativo. Assim, incluir significa transformar a escola em espaço no qual todos aprendem e participam plenamente, respeitando singularidades.

O CENAM exemplifica essa transformação, oferecendo suporte especializado a estudantes da rede pública municipal por meio de atuação multidisciplinar. A integração entre diferentes áreas do conhecimento e o acompanhamento próximo das famílias permite que cada aluno se desenvolva integralmente, em um ambiente inclusivo, respeitoso e sensível às suas necessidades. Essa articulação fortalece não apenas o desempenho escolar, mas também dimensões socioemocionais e culturais, consolidando o desenvolvimento integral do aluno.

Dessa forma, a pesquisa evidencia a centralidade do atendimento multidisciplinar na educação inclusiva, mostrando sua contribuição para práticas pedagógicas inovadoras, justas e transformadoras. A análise das ações desenvolvidas pelo Centro oferece subsídios concretos para qualificar serviços educacionais e terapêuticos, promovendo aprendizado integral e o fortalecimento emocional e social dos alunos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGAÇÃO

A Mestre em Psicologia da Educação, pela Universidade da Madeira, Margarida Branco Marques Calhamar Soares, apresentou sua dissertação de Mestrado em fevereiro de 2025, intitulada: *Competências Socioemocionais e o Rendimento Escolar de Alunos do Ensino Secundário com e sem Diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção*. O estudo tem como objetivo avaliar a influência e o efeito das competências socioemocionais (CSE) no rendimento escolar, bem como explorar o resultado da presença ou ausência de um diagnóstico clínico de Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção (PHDA), no mesmo.

Larissa Roque e Silva, em sua Dissertação de Mestrado em Psicologia, publicado pelo Repositório Institucional da UFRN em janeiro de 2025, dissertou sobre: *Análise de inteligência, leitura, escrita, funções executivas e condições socioeconômicas em alunos de escolas públicas em investigação de transtorno de desenvolvimento intelectual leve*. Tal trabalho se refere aos aspectos socioeconômicos e as habilidades de leitura, escrita e funções executivas em estudantes com deficiência intelectual leve matriculados no Ensino Fundamental I e II de escolas públicas do município de Curimataú Paraibano.

Em março de 2025, Ariana Maria Anacleto de Santana, Pedagoga pela Faculdade Luso Brasileira (FALUB), publicou pela *Revista ARACÊ* um artigo intitulado: *Evasão escolar no ensino fundamental e políticas de retenção: um estudo na Escola Municipal Manoel da Rosa, Paudalho-PE*. O estudo analisa a evasão escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Manoel da Rosa (Paudalho-PE), entre 2017 e 2023. Nesta pesquisa, observou-se queda gradual na evasão, atingindo 0% a partir de 2021. A permanência variou entre 92,68% e 94,75%. Contribuíram para os resultados, destacando a eficácia das políticas educacionais adotadas as seguintes práticas: estratégia pedagógicas, uso de tecnologias e vínculo com as famílias

Antonio Nacílio Sousa dos Santos et al., na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), publicaram na *Revista Observatório de la Economía Latinoamericana*, em abril de 2025, o tema “Inclusão excludente – o abismo entre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a realidade da escolarização de estudantes com deficiência nas escolas públicas brasileiras”. Este artigo analisa as contradições

entre a Política Nacional de Educação Especial e a realidade das escolas públicas, evidenciando que a inclusão de estudantes com deficiência, embora prevista legalmente, é marcada por práticas excludentes, falta de formação docente e recursos, revelando um modelo simbólico e capacitista de escolarização.

Silvana Marinho de Souza e Maria José de Jesus Alves Cordeiro, publicaram em março de 2025, pela *Revista Delos*, “As dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, a relação família/escola e a importância da formação de professores/as”, que abordou as dificuldades de aprendizagem, enfatizando a relação entre escola e família e a formação docente. A pesquisa destaca que tais dificuldades vão além do cognitivo, sendo influenciadas por fatores emocionais, sociais e metodológicos. Além disso, a adaptação das práticas pedagógicas quanto às necessidades dos alunos é essencial, assim como a participação ativa da família na educação.

Em março de 2025, através da *Revista Cuadernos de Educación y Desarrollo*, Márcia Maria dos Santos et al. escreveram sobre: Neuropsicomotricidade e dificuldades de aprendizagem: uma revisão dos três pilares fundamentais para a prática educacional. Este estudo descreve como a neuropsicomotricidade pode ser aplicada na prática educacional para superar as dificuldades de aprendizagem, considerando os três pilares fundamentais – cognitivo, emocional e motor – no processo de ensino-aprendizagem.

Ana Lúcia da Silva – Psicóloga e Professora – e Diógenes José Gusmão Coutinho – Doutor em Biologia pela (UFPE) e Orientador pela CBS – publicaram pela *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)*, em abril de 2015, o artigo intitulado: “O trabalho interdisciplinar e sua correlação no desempenho escolar de estudantes que apresentam dificuldades de aprendizado”, que discute a relevância do trabalho interdisciplinar no desempenho escolar de estudantes com dificuldades de aprendizado. Assim, por meio de revisão integrativa, destaca-se que a interdisciplinaridade atua como ferramenta inclusiva e adaptativa, favorecendo a construção coletiva do conhecimento e ampliando as possibilidades de aprendizagem ao integrar diferentes abordagens didáticas e áreas do saber.

2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL

Segundo Gil (2010, p. 42), a estrutura conceitual de um projeto científico corresponde ao quadro teórico e lógico de referência da investigação. Trata-se de uma

apresentação sistematizada das ideias, conceitos, variáveis e inter-relações que sustentam o problema de pesquisa, possibilitando ao investigador criar uma justificativa e proporcioná-lo a base para a delimitação de seu estudo e de suas escolhas metodológicas.

Variável – 1: Recursos aplicados no desenvolvimento bipsicomotor dos alunos

Variáveis Independentes:

- ✓ Estratégias pedagógicas;
- ✓ Abordagem interdisciplinar para a incluso.

Variáveis Dependentes:

- ✓ Intervenções psicomotora;
- ✓ Desempenho nas atividades psicomotoras.

Variável – 2: Desenvolvimento biopsicomotor dos alunos

Variáveis Independentes:

- ✓ Estímulos pedagógicos;
- ✓ Integração entre os profissionais da equipe multidisciplinar.

Variáveis Dependentes:

- ✓ Interação social;
- ✓ Autonomia funcional.

Variável – 3: Percepção dos alunos e suas famílias sobre os serviços prestados pelo CENAM

Variáveis independentes:

- ✓ Tipo de serviço recebido;
- ✓ Interação com profissionais;

Variáveis Dependentes:

- ✓ Transformação na vida escolar e social;
- ✓ Percepção da eficácia das intervenções.

2.3 BASES TEÓRICAS

A fundamentação teórica desta pesquisa está ancorada em uma perspectiva integradora, que compreende a educação inclusiva como um direito e como prática

pedagógica efetiva que respeita a diversidade, ao mesmo tempo em que valoriza a atuação de equipes interdisciplinares no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos.

2.3.1 Estratégias pedagógicas e desenvolvimento biopsicomotor: Abordagens contemporâneas

O desenvolvimento humano é um processo contínuo, dinâmico e multifacetado, que ocorre em movimento, abrange transformações biológica, psicológica e social, emocional e cognitiva em todas as fases de sua vida. Essas dimensões funcionam de maneira interdependente, estabelecendo uma relação de reciprocidade que molda a subjetividade do indivíduo dentro de um contexto histórico, cultural e social específico. O desenvolvimento é compreendido como um fenômeno interdisciplinar, não linear, mas integrado, resultante da influência múltiplos fatores.

A integração entre aspectos genéticos e ambientais, associada às experiências vivenciadas em diferentes contextos colabora para a construção das competências humanas, influenciando diretamente os processos de aprendizagem, socialização e constituição da identidade. Assim, a educação pressupõe o reconhecimento da complexidade do sujeito e a superação de perspectivas fragmentadas. Definitivamente, a educação aplicada sugere a consideração da complexidade do sujeito e a superação da perspectiva desintegradora, como afirmam Aidar et al. (2011).

(...) é importante que os educadores propiciem atividades diferenciadas, interdisciplinares e criativa que vislumbrem o desenvolvimento psicomotor da criança. Por meio dos diferentes movimentos do brincar intencional, esse desenvolvimento estará atuando como mediador no processo de aprendizagem da criança e contribuindo para a organização das suas habilidades perceptiva, intelectuais e emocionais (Aidar et al, 2011, p.59).

Conforme a citação, o papel dos educadores consiste em oferecer aos educandos a oportunidade de adquirir experiências práticas interdisciplinares e criativas, que são insubstituíveis para o desenvolvimento psicomotor. Com isso, o desenvolvimento se torna parte integrante do aprendizado por meio de várias formas de brincadeiras intencionais, uma parte-chave da mediação da experiência que ajuda a desenvolver habilidades perceptivas, cognitivas e emocionais. A natureza das estratégias educacionais deve corresponder à singularidade individual do aluno e não a uma abordagem genérica que desconsidere as especificidades individuais.

Nessa esteira, Vygotsky (1998) destaca que “o aprendizado desperta diversos processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e em cooperação com seus companheiros” (Vygotsky, 1998, p.101).

Na condição de sujeito ativo, a aprendizagem se desenvolve em um processo social no qual o aluno participa por meio de suas interações com o mundo. Por esta razão, as estratégias utilizadas para sua realização devem enraizar sua criação cognitiva significativa ao mesmo tempo em que respeita os tempos de cada criança, habilidades e muito mais. A necessidade de intervenções bem planejadas que resultem em melhorias graduais no desempenho infantil é observada, em particular, quanto à coordenação motora, ao domínio do corpo e do movimento e, finalmente, à expressão de emoções.

Wallon (2007) propõe uma abordagem psicogenética na qual o movimento é considerado um dos fundamentos afetivo-cognitivos do desenvolvimento. Ele constrói a noção da motricidade humana e defende sua inserção no processo educativo na formação da personalidade. Consequentemente, a ação pedagógica também deve propiciar vivências corporais que sustentem a possibilidade de expressão, equilíbrio, tônus, lateralidade e orientação espacial e temporal. Em síntese, esses elementos são imprescindíveis para a performance escolar.

Dentre as abordagens contemporâneas no campo da educação, destaca-se a psicomotricidade como eixo estruturante das práticas voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor. Essa área integra conhecimentos da neurociência, da pedagogia e da psicologia, propondo atividades que promovam a integração sensório-motora, a organização perceptiva e o ajustamento postural. De acordo com Fonseca (2010),

a Psicomotricidade como ciência, é entendida como o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas, entre o psiquismo e o corpo, e, entre o psiquismo e a motricidade, emergentes da personalidade total, singular e evolutiva que caracteriza o ser humano, nas suas múltiplas e complexas manifestações biopsicossociais, afectivo-emocionais e psicossociocognitivas (Fonseca, 2010, p.42).

O autor apresenta a psicomotricidade como um campo que integra corpo, mente e movimento, buscando compreender o ser humano em sua totalidade. Ao considerar as interações entre aspectos biopsicossociais, emocionais e cognitivos, ela evidencia a importância de abordagens que respeitem a singularidade de cada indivíduo. O movimento, o lúdico direcionado, favorece o próprio desenvolvimento

físico, aspectos emocionais e cognitivos e também previne as dificuldades de aprendizagem.

Acrescenta-se a isso, o uso de recursos pedagógicos mais diversificados, como jogos cooperativos, circuitos motores, atividades rítmicas e dinâmicas de grupo, os quais ampliam a capacidade da intervenção educativa em propiciar aprendizagens significativas por meio do lúdico. Nessa conjuntura, tendo em vista isso, ao contribuírem para o fortalecimento de vínculos afetivos, socialização e exercício da autonomia, essas práticas se mostram especialmente eficazes em contextos multidisciplinares que incluem pedagogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil 2017) também reforça a importância do desenvolvimento integral do educando, contemplando competências gerais que abrangem não apenas os aspectos cognitivos, mas também os socioemocionais e corporais. Logo, as estratégias educacionais devem ser pensadas a partir de uma perspectiva inclusiva e dialógica, que reconheça a diversidade e promova a equidade no acesso ao conhecimento e na participação escolar.

Diante dos desafios apresentados pelo mundo contemporâneo, é preciso repensar as práticas pedagógicas sob temas interdisciplinares e fundamentadas teoricamente, que promovam o desenvolvimento biopsicomotor de forma integrada, contínua e contextualizada. Em outros termos, investir na formação docente, na articulação entre os saberes e na utilização de recursos pedagógicos adequados representa um passo essencial para a construção de uma educação mais humanizada, significativa e eficaz.

2.3.1.1 Estratégias pedagógicas centradas na motricidade e no desenvolvimento sensório-motor

As estratégias pedagógicas centradas no desenvolvimento sensório-motor constituem um recurso essencial para potencializar as capacidades cognitivas, afetivas e sociais das crianças, uma vez que integram movimento, percepção e emoção no processo de aprendizagem. Essas práticas se tornam necessárias porque possibilitam experiências que vão além da memorização de conteúdos, favorecendo o desenvolvimento global do aluno em aspectos motores, perceptivos e relacionais. Ao valorizar a ludicidade e a vivência corporal como mediadoras da aprendizagem, tais

estratégias asseguram um processo educativo mais inclusivo e significativo, que respeita as singularidades e contribui para a construção de cidadãos críticos e ativos no meio em que vivem.

No CENAM, a psicomotricidade é constituída como eixo fundamental dessas práticas, articulando saberes da neurociência, da pedagogia e da psicologia. Para Fonseca (2010), “a psicomotricidade valoriza a interdependência e a interconexão das várias unidades disciplinares estruturantes” (p. 44). Portanto, a aprendizagem não se limita à transmissão de conteúdos, mas se amplia para experiências corporais, sociais e de construção da autonomia.

Dentre as estratégias de aprendizagem incluem circuitos motores, atividades rítmicas e musicalização, nas quais o uso de instrumentos simples, cantigas e movimentos corporais associados ao ritmo estimulam a percepção auditiva, a coordenação ampla e fina, além de favorecer o equilíbrio, a lateralidade, a orientação espacial e temporal, bem como os ajustes posturais. Essas atividades são planejadas de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada criança, respeitando seu ritmo individual e promovendo avanços significativos. Em virtude disso, o brincar intencional desempenha papel fundamental, pois contribui para a organização das habilidades perceptivas, cognitivas e emocionais, evidenciando a importância da ludicidade no processo educativo (Aidar et al., 2011).

As intervenções psicomotoras são realizadas de maneira lúdica, garantindo que o aprendizado seja significativo e prazeroso. Essa abordagem não apenas estimula o desenvolvimento físico, mas também contribui para a organização emocional e cognitiva do aluno, prevenindo dificuldades de aprendizagem e promovendo autonomia e autoestima (Wallon, 2007).

Entre as práticas utilizadas, destacam-se as oficinas de movimento e expressão corporal, que envolvem dança, dramatizações e jogos de imitação. Essas vivências estimulam a consciência do corpo, favorecem a coordenação e despertam a criatividade. Além disso, contribuem para que os alunos expressem emoções e desenvolvam habilidades socioafetivas, aspectos indispensáveis para a convivência em grupo e para a aprendizagem de forma mais ampla.

Outro aspecto relevante consiste na utilização de jogos cooperativos, que, diferentemente dos competitivos, priorizam o trabalho em grupo, a empatia e o respeito mútuo. Essas dinâmicas, frequentemente aplicadas pelo CENAM, têm como propósito estimular a socialização e minimizar situações de exclusão. Vygotsky (1998)

explica que o aprendizado mobiliza processos internos de desenvolvimento que se consolidam na medida em que a criança interage com pessoas de seu ambiente, o que evidencia o papel do jogo como mediador da interação social e da aprendizagem.

A integração entre práticas lúdicas e intervenções pedagógicas estruturadas revela a preocupação do Centro em respeitar a singularidade de cada aluno, promovendo o desenvolvimento biopsicomotor em consonância com os princípios de inclusão e equidade educacional. Sob essa perspectiva, observa-se a construção de um processo educativo mais humanizado, que considera a criança como sujeito ativo na própria aprendizagem, fortalecendo sua autonomia, autoestima e capacidade de interação social.

2.3.1.2 Estratégias pedagógicas interdisciplinares e lúdicas

No âmbito interdisciplinar, o CENAM promove atividades que integram diferentes áreas do conhecimento, como pedagogia, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia, fonoaudiologia e artes, como artes visuais, música, dança, teatro e aulas de xadrez. Essa integração possibilita intervenções abrangentes, que contemplam simultaneamente dimensões motoras, cognitivas e socioemocionais. Segundo Camargo, Silva e Santana (2025):

Ao articular conhecimentos de diferentes disciplinas, a prática interdisciplinar possibilita a criação de vínculos significativos entre os conteúdos, contribuindo para uma aprendizagem mais profunda e duradoura (Camargo; Silva; Santana, 2025, p. 1532).

Diante disso, de maneira a elucidar que a cooperação entre especialistas amplia as possibilidades de intervenção e favorece resultados mais consistentes no processo de aprendizagem. A abordagem lúdica e cooperativa, nesse sentido, constitui um dos fundamentos das práticas desenvolvidas, pois estimulam a motivação, a participação ativa e a socialização dos alunos. Jogos coletivos, dinâmicas de grupo e atividades de expressão corporal favorecem tanto a aprendizagem cognitiva e motora quanto o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, comunicação e capacidade de resolver conflitos. A interação social desempenha papel fundamental, como já apontava Vygotsky (1998), sendo condição para a ativação de processos internos de desenvolvimento.

Esse trabalho integrado possibilita uma abordagem mais sensível, na qual corpo, mente e emoção são compreendidos como dimensões inseparáveis do processo de aprendizagem. Entre os recursos utilizados, destacam-se os circuitos motores adaptados, organizados com cones, cordas, colchonetes, bolas e bambolês, que estimulam equilíbrio, lateralidade e coordenação motora global; os materiais de psicomotricidade fina, como blocos de encaixe, jogos de montar e atividades de recorte e colagem, que fortalecem habilidades manuais; as dinâmicas sensoriais, baseadas em texturas, objetos táteis e estímulos visuais, voltadas ao refinamento perceptivo; e os jogos de dramatização, que incentivam a expressão simbólica e a organização do pensamento.

Essas estratégias pedagógicas evidenciam a psicomotricidade como um eixo fundamental da aprendizagem, já que o movimento consciente possibilita à criança organizar-se corporal e cognitivamente, favorecendo avanços consistentes em seu desenvolvimento. Conseqüentemente, as atividades lúdicas e interdisciplinares fortalecem competências específicas e promovem a formação integral, articulando cognição, emoção e ação em um processo dinâmico e significativo.

As práticas também se alinham à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a centralidade do desenvolvimento integral, ao afirmar que o currículo deve contemplar competências que englobam o conhecimento, as habilidades, as atitudes e os valores necessários para a vida pessoal e coletiva (Brasil, 2017). Desse modo, as ações do CENAM articulam teoria e prática em concordância com diretrizes nacionais e demandas locais, consolidando-se como estratégias eficazes para aprendizagens fundamentais em um ambiente educacional inclusivo.

Os recursos pedagógicos interdisciplinares e lúdicos aplicados pelo Centro são reconhecidos como estratégias concretas para promover aprendizagens significativas no espaço educativo pautado na inclusão. A integração entre diferentes áreas do saber, associada ao uso da ludicidade como mediadora, possibilita a construção de um espaço educativo humanizado, em que a singularidade de cada um é respeitada e o desenvolvimento biopsicomotor se torna um elemento central para a formação integral.

2.3.2 Fundamentos teóricos do desenvolvimento biopsicomotor na Educação Inclusiva: Um olhar sobre o CENAM

A educação inclusiva é uma proposta de estrutura educacional que propõe a oferta de acesso garantido ao ambiente escolar para a aprendizagem, de forma qualitativa, a todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou emocionais. De acordo com Santos (2023),

A inclusão faz parte de um grande movimento pela melhoria do ensino, e o primeiro passo para que isso aconteça é olhando a educação com outros olhos, além do de só transmitir conteúdos programáticos (Santos, 2023, p.58).

Entende-se que a inclusão se trata de um processo que vai além da simples matrícula de alunos com deficiência no ensino regular, visto que exige transformações nas estruturas físicas, nos currículos escolares e nas atitudes dos profissionais da educação. Para Mantoan (2003):

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral (Mantoan, 2003, p.15).

Percebe-se, diante do exposto, a compreensão do desenvolvimento humano em sua totalidade, especialmente dos aspectos biopsicomotores, os quais abrangem a interação dinâmica entre fatores biológicos, psicológicos e motores, pois o desenvolvimento biopsicomotor influencia diretamente as capacidades de percepção, movimento, emoção e cognição, sendo fundamental para a aprendizagem e a socialização. Sob esse enfoque, ao considerarem tais aspectos, educadores podem promover práticas pedagógicas mais equitativas, adaptadas às necessidades de cada estudante.

Nessa perspectiva, o Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza é uma instituição que presta serviços especializados a crianças e adolescentes com necessidades educacionais. As atividades oferecidas pelo Centro são baseadas nas concepções de especialistas desenvolvidos em uma sólida base teórica. Dentre eles, na concepção de Lev Vygotsky e Henri Wallon a respeito do desenvolvimento infantil.

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), de Vygotsky, destaca que a aprendizagem se potencializa por meio da interação social, permitindo que a criança construa conhecimento de forma coletiva. Segundo o autor, “o que a crian-

ça é capaz de fazer hoje com auxílio, será capaz de fazer sozinha amanhã” (Vygotsky, 1998, p.112). Na instituição, essa perspectiva orienta a elaboração de atividades ajustadas ao ritmo e às necessidades de cada aluno, favorecendo avanços significativos mesmo diante de limitações motoras, cognitivas ou emocionais.

Henri Wallon (2007), por outro lado, destaca que a emoção, cognição e movimento estão profundamente interligados no desenvolvimento da criança. Para o autor, o corpo é a base da experiência e da construção do eu, sendo a motricidade um elemento essencial da aprendizagem. De acordo com Wallon (2007, p. 77), a emoção é “expressão e meio de comunicação que ao mesmo tempo atua regulando as relações entre sujeito e meio”, evidenciando seu papel central na interação da criança com o ambiente. Com isso, as práticas propostas integram aspectos neurológicos, emocionais e simbólicos, promovendo um desenvolvimento integral, equilibrado e atento às necessidades específicas de cada aluno.

Os fundamentos vygotskianos e wallonianos se concretizam por meio de intervenções psicomotoras planejadas, no CENAM, que incluem atividades voltadas à coordenação motora, equilíbrio, lateralidade e percepção espacial. Tais ações são pensadas em consonância com o nível de desenvolvimento de cada aluno, valorizando suas potencialidades e respeitando seus limites. Além disso, são promovidas práticas pedagógicas que favorecem a autonomia, o vínculo afetivo e a interação social, pilares fundamentais para a inclusão educacional.

A equipe multiprofissional, composta por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas e fonoaudiólogos, procura manter-se atualizada, assegurando a melhoria contínua das práticas pedagógicas. O planejamento individualizado, aliado à escuta atenta das famílias, permite elaborar estratégias mais eficazes e sensíveis às necessidades de cada aluno. Os fundamentos teóricos do desenvolvimento biopsicomotor são essenciais para consolidar práticas inclusivas, que promovam o aprendizado integral e o bem-estar dos alunos.

A partir das contribuições de Vygotsky e Wallon, compreende-se que o desenvolvimento humano é um processo complexo e multifacetado, que exige intervenções educativas capazes de respeitar a singularidade de cada aluno. A atuação integrada da equipe evidencia como esses referenciais podem ser aplicados na prática, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais justo, acolhedor e atento à diversidade, onde cada aluno é valorizado em sua totalidade.

2.3.2.1 Intervenções psicomotoras e sua influência no desenvolvimento integral

As intervenções psicomotoras acontecidas no Centro são planejadas para atender de forma individualizada, respeitando as especificidades de cada aluno e contemplando aspectos motores, cognitivos e emocionais. Dentre as práticas recorrentes estão circuitos motores, exercícios de equilíbrio, jogos de lateralidade e atividades de percepção espacial, todas aplicadas de maneira progressiva e lúdica. Estas estratégias favorecem a integração sensório-motora, a organização postural e a autonomia dos alunos, que passam a reconhecer suas potencialidades e limites.

A psicomotricidade, nesse cenário, é compreendida como mediadora entre corpo e mente, articulando aspectos emocionais, simbólicos e relacionais. As práticas não se limitam à execução de movimentos, mas favorecem também autoestima, socialização e expressão afetiva. O acompanhamento contínuo ocorre por meio da observação sistemática de habilidades motoras amplas e finas, lateralidade, coordenação e postura, possibilitando avaliar avanços em situações funcionais e inclusivas. De acordo com Bandeira et al. (2024),

A aplicação de jogos e brincadeiras interligados aos conceitos da psicomotricidade em escolares da educação infantil foi positiva, em destaque aos benefícios promovidos por essas práticas; evolução na coordenação motora, melhora na aprendizagem e nos aspectos afetivos, sociais e cognitivos, além do respeito ao próximo (Bandeira et al., 2024, p. 9).

Nota-se que, a eficácia dessas estratégias identificaram progressos significativos quanto ao desenvolvimento motor de crianças submetidas a atividades psicomotoras planejadas, como equilíbrio, ritmo e coordenação, confirmando resultados semelhantes aos observados na instituição. Esses dados reforçam a importância de práticas fundamentadas e sensíveis às particularidades dos alunos.

Nesse processo, a combinação entre ludicidade, observação sistemática e adaptações individuais, favorece não apenas o aprimoramento motor, mas também o fortalecimento de vínculos afetivos e a construção da confiança, consolidando um ambiente inclusivo e humanizado.

2.3.2.2 Atuação multidisciplinar e práticas colaborativas no CENAM

A multidisciplinaridade acontece quando diferentes profissionais unem seus conhecimentos de forma articulada, buscando compreender e atender o ser humano

em sua complexidade. No espaço escolar, essa integração é essencial, pois possibilita que especialistas de diversas áreas trabalhem em conjunto, compartilhando conhecimentos e construindo estratégias que atendam às necessidades reais de cada criança. Essa prática permite olhar cada aluno em sua totalidade, reconhecendo suas dificuldades, mas também valorizando suas potencialidades. Ademais, aproxima a escola das famílias, tornando o processo de aprendizagem mais inclusivo, acolhedor e significativo.

A atuação desenvolvida pelo CENAM configura-se como uma das principais bases do atendimento oferecido. Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas e fonoaudiólogos trabalham de forma colaborativa na elaboração de planos individualizados, respeitando o ritmo de aprendizagem e as singularidades de cada aluno. Essa forma de atuação amplia as possibilidades de desenvolvimento e torna o processo educativo mais inclusivo, acolhedor e significativo.

A articulação entre especialistas, associada à participação ativa das famílias, torna as estratégias mais eficazes e amplia os resultados das intervenções. Quando há cooperação entre diferentes áreas do conhecimento, as práticas educativas se tornam mais sensíveis às necessidades individuais, fortalecendo o atendimento biopsicomotor. Quanto à escuta atenta dos responsáveis, esta assume papel importante, uma vez que oferece subsídios valiosos para ajustar e aprimorar continuamente as ações pedagógicas e terapêuticas.

Entre as estratégias adotadas estão jogos cooperativos, atividades psicomotoras, dinâmicas de expressão corporal e atendimentos terapêuticos complementares, que promovem desenvolvimento motor, social e emocional de forma integrada. Porn e Steidel (2024) ressaltam que

A psicomotricidade desempenha um papel significativo, uma vez que contribui para o desenvolvimento saudável e equilibrado em diferentes fases da vida, por permitir que os educadores promovam o desenvolvimento integral das crianças, considerando não apenas o aspecto cognitivo, mas também o motor e emocional. Dessa forma, a psicomotricidade se mostra como um recurso pedagógico eficaz para promover um ensino mais inclusivo, dinâmico e alinhado com as necessidades individuais dos alunos (Porn; Steidel, 2024, p. 2).

A citação reforça a relevância da psicomotricidade como ferramenta pedagógica capaz de ampliar as possibilidades de aprendizagem ao integrar aspectos cognitivos, motores e emocionais. Essa perspectiva evidencia que o processo educativo não deve se restringir à transmissão de conteúdos, mas precisa contemplar o aluno

em sua totalidade, favorecendo práticas inclusivas e sensíveis às singularidades de cada criança. Também, ao propor um ensino dinâmico e flexível, a psicomotricidade contribui para a construção de experiências mais significativas, fortalecendo o desenvolvimento integral e a autonomia dos alunos.

Além disso, a avaliação contínua dos resultados garante que as práticas permaneçam atualizadas e eficazes. Desta forma, tendo em vista o que já foi mencionado, o CENAM se consolida como espaço de referência em inclusão educacional, unindo fundamentos teóricos consistentes e práticas colaborativas que reconhecem cada criança em sua singularidade.

2.3.3 Serviço multidisciplinar em foco: A percepção dos atendidos e seus familiares sobre o CENAM

A percepção dos familiares em relação aos serviços ofertados por instituições especializadas, como o Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza, revela-se imprescindível para compreender a efetividade das intervenções e a qualidade do atendimento prestado.

Sabe-se que a escuta atenta das pessoas envolvidas no processo constitui elementos importantes para a implementação de atendimentos que correspondam efetivamente às reais necessidades do educando. Assim, a análise da percepção de alunos e familiares oferece subsídios relevantes para o aprimoramento contínuo das práticas multidisciplinares, sobretudo no âmbito da educação inclusiva e da promoção do desenvolvimento biopsicomotor.

O CENAM, enquanto centro multidisciplinar, integra diferentes áreas do conhecimento com o propósito de promover um atendimento abrangente, voltado ao desenvolvimento integral do indivíduo. A abordagem interdisciplinar propicia intervenções mais eficazes, contemplando os aspectos cognitivos, motores, sociais e emocionais dos alunos. Nesse sentido, Vygotsky (1998, p. 83) ressalta que “o desenvolvimento humano ocorre na interação social mediada por instrumentos culturais”, o que ressalta a relevância da articulação entre profissionais e famílias. Portanto, ouvir e compreender o que os usuários e seus familiares pensam sobre os serviços oferecidos é importante para fortalecer sua participação e construir, de forma conjunta, um processo educativo e terapêutico mais significativo.

A participação da família é fundamental para o êxito das intervenções multidisciplinares, já que representa o primeiro espaço de afeto e de construção das relações humanas. Quando os familiares percebem o atendimento de forma positiva, bem como se envolvem ativamente nas estratégias pedagógicas e terapêuticas, os resultados tendem a ser mais significativos. Desse modo, o envolvimento fortalece os vínculos entre escola, profissionais e comunidade, além de favorecer o progresso biopsicomotor das crianças, contribuindo para um desenvolvimento mais integral e harmonioso.

As percepções das famílias evidenciam a valorização da escuta qualificada e do suporte emocional ofertados, além do fortalecimento dos vínculos entre escola, profissionais e comunidade. Essa interação contribui para a construção da autonomia e favorece a inclusão social, ampliando as possibilidades de desenvolvimento integral dos alunos

Quanto à percepção dos próprios alunos, a dimensão afetiva e a qualidade do vínculo estabelecido com a equipe multidisciplinar configuram aspectos centrais para o sucesso das intervenções. Piaget (1976, p. 45) destaca que “a interação com o ambiente e os adultos é primordial para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança”. Percebe-se, com efeito, que o acolhimento respeitoso das especificidades de cada aluno revela-se primordial para estimular a motivação e a confiança. Segundo Freire (2019), o diálogo genuíno entre educadores e educandos fortalece o processo educativo, ampliando as possibilidades de aprendizagem e transformação pessoal.

O envolvimento de alunos e famílias funciona como um importante indicador da qualidade dos serviços, permitindo que profissionais e gestores identifiquem avanços e pontos que necessitam de aprimoramento. A escuta ativa assegura intervenções mais eficazes, respeitando o direito à saúde e à educação inclusiva.

Incentivar a participação social, atender às necessidades individuais e promover a colaboração interdisciplinar são essenciais para o sucesso das práticas educativas. Por meio do diálogo constante com a comunidade escolar, o atendimento biopsicomotor se fortalece como referência em educação inclusiva.

2.3.3.1 Caráter avaliativo e a participação ativa das famílias nos serviços multidisciplinares do CENAM

O envolvimento da família representa um eixo fundamental para avaliar a qualidade das práticas implementadas pelo CENAM. As percepções dos responsáveis oferecem informações valiosas sobre a adequação das estratégias pedagógicas e terapêuticas ao perfil dos alunos, além de contribuírem para a identificação de aspectos que necessitam ser aprimorados. Sousa e Filho (2008) ressaltam sobre a importância da parceria em escola x família:

Portanto, é imprescindível que família e escola atuem juntas como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno do educando, pois é através da educação que vão se constituir em agentes institucionais capazes de exercer seu papel para a mudança da estrutura social (Sousa; Filho, 2008, p.7).

A afetividade constitui a base do desenvolvimento humano, e a família representa o primeiro ambiente em que essa dimensão se manifesta, reforçando a centralidade da participação familiar no processo educativo. Pais e responsáveis destacam o valor da escuta atenta, do apoio emocional e da colaboração entre os profissionais, aspectos que fortalecem a autonomia e promovem a inclusão social dos alunos.

Considerando esse contexto, além do caráter avaliativo, a participação ativa das famílias contribui para a continuidade das práticas no ambiente domiciliar, garantindo maior efetividade às intervenções. Quando compreendem os objetivos das propostas pedagógicas e terapêuticas, os familiares tornam-se parceiros na rotina da criança, fortalecendo vínculos afetivos e favorecendo o progresso biopsicomotor. Essa continuidade entre escola e responsáveis se configura como elo essencial para aprendizagens significativas e duradouras.

Outro aspecto relevante se refere aos efeitos emocionais positivos que o acompanhamento próximo proporciona. A valorização da voz dos familiares gera segurança, sentimento de inclusão e integração, fazendo com que a atuação do Centro ultrapasse o espaço institucional e se configure como rede de apoio à comunidade.

2.3.3.2 Percepção dos alunos sobre o atendimento multidisciplinar

O envolvimento dos alunos é necessário para compreender a qualidade do atendimento oferecido pelo CENAM, mostrando como o vínculo com a equipe influencia sua motivação, segurança e participação no processo de aprendizagem, reforçando a necessidade de práticas educativas devem considerar as especificidades individuais.

De acordo com os relatos, os alunos se sentem acolhidos, respeitados em suas particularidades e estimulados a desenvolver suas potencialidades motoras, cognitivas e socioemocionais. A escuta atenta e o diálogo contínuo tornam-se práticas permanentes, permitindo experiências de aprendizagem significativas, que fortalecem a autonomia, a confiança e a participação ativa no processo educativo.

Atividades lúdicas e intervenções adaptadas favorecem a socialização, consolidam vínculos afetivos e ampliam a independência dos alunos. A integração entre movimento, emoção e cognição é central nessas práticas, evidenciando abordagens que promovem o desenvolvimento integral.

Em suma, a opinião dos alunos não se restringe à satisfação com os serviços; ela também fornece informações importantes para aprimorar continuamente as práticas pedagógicas e terapêuticas. As experiências positivas reforçam o caráter inclusivo, acolhedor e comprometido com o desenvolvimento integral, destacando a valorização da diversidade e a construção de aprendizagens significativas.

3. METODOLOGIA

A pesquisa científica, ao se fundamentar em princípios racionais e sistemáticos, busca compreender e explicar fenômenos da realidade social e educacional. Para Andrade (2002),

A ciência se desenvolve por meio de um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos científicos e definição de tipos de pesquisa (Andrade, 2001, p.121).

Com base nessas premissas, a presente investigação foi estruturada com base em procedimentos metodológicos que possibilitaram uma análise coerente e fidedigna das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) para o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos entre os anos de 2020 e 2025.

De acordo com Gil (2008, p. 8), o método científico representa “um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. Sob essa perspectiva, a metodologia não se resume à escolha de instrumentos, mas abrange um planejamento criterioso que define as etapas e estratégias de investigação. Cada decisão metodológica, portanto, é guiada pela coerência entre o problema de pesquisa, os objetivos propostos e os procedimentos aplicados.

A pesquisa, além de produzir novos saberes, contribui significativamente para o enfrentamento de questões cotidianas que emergem nas diversas áreas do conhecimento. Conforme destacam Alves-Mazzotti e Gewandszajder (1999), o ato de investigar permite ao pesquisador interpretar a realidade de forma crítica, sistematizando informações e construindo caminhos para a transformação de práticas e contextos sociais.

O estudo passou por diferentes fases de planejamento e estruturação, nas quais foram identificadas as situações-problema e definidos os objetivos de pesquisa, visando à verificação ou não das hipóteses formuladas. Todo o processo foi conduzido de forma sistemática, buscando a compreensão ampla dos fenômenos investigados e a consolidação dos conhecimentos obtidos em cada etapa. Como ressalta Gil (2011, p. 42), a pesquisa caracteriza-se como “um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Assim, o desenvolvimento metodológico deste trabalho se fundamentou na

coerência entre teoria e prática, favorecendo uma análise crítica e reflexiva das evidências observadas.

A partir dessa ótica, a investigação se desenvolveu em diferentes etapas que garantiram a organização e a consistência do processo metodológico. Inicialmente, realizou-se o planejamento da pesquisa, com a definição da problemática, dos objetivos e das hipóteses norteadoras. Em seguida, foram elaborados os instrumentos de coleta de dados, como entrevistas com perguntas semiestruturadas e roteiros de observação direta. Esses instrumentos foram aplicados junto aos professores, coordenadores pedagógicos, direção escolar e profissionais do CENAM, que atuam diretamente nas intervenções com os alunos, possibilitando uma compreensão ampla e contextualizada da realidade investigada.

Após a aprovação do projeto, dedicamo-nos à análise detalhada da problemática levantada e iniciamos a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. A sequência seguiu uma lógica progressiva, ao começar pelos multiprofissionais da escola, diretamente envolvidos com a educação inclusiva, especial objeto desta investigação. Em seguida, os questionários foram aplicados aos coordenadores pedagógicos e à direção da instituição, incluindo a diretora e a diretora adjunta, e, por último aos pais e/ou responsáveis, garantindo uma visão abrangente das práticas e percepções sobre as intervenções realizadas.

Para a condução deste estudo, foram observadas rigorosamente todas as diretrizes e regulamentações referentes à pesquisa com seres humanos, conforme exigido pela Plataforma Carolina Bori e pelas normas da ABNT. Foram adotadas todas as etapas formais, desde a solicitação de autorização da instituição a ser pesquisada até a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE), em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), garantindo a proteção, a confidencialidade e o respeito aos participantes.

3.1 OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS

Variáveis	Definição Conceitual	Dimensões	Indicadores	Técnicas e Instrumentos
<p>Variável – 1: Recursos aplicados no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos</p>	<p>Segundo Libaneo (2009), estratégias pedagógicas são métodos e técnicas de ensino utilizados pelos professores para facilitar e promover o aprendizado dos alunos. Essas estratégias incluem uma ampla gama de abordagens, como a aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso, aprendizagem colaborativa, metodologias ativas, entre outras. O objetivo principal dessas estratégias é tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, engajador e significativo para os alunos, atendendo às suas diversas necessidades e estilos de aprendizagem.</p>	<p>1ª Dimensão Metodologias ativas para a inclusão e diversidade</p> <p>2ª Dimensão Interdisciplinaridade e estratégias de intervenção psicomotora</p>	<p>ID. 1 - Diversidade de estratégias</p> <p>ID. 2 - Adequação das estratégias psicomotoras às necessidades dos alunos</p>	<p>Entrevistas semiestruturadas com gestores e professores da instituição, observação e análise documental.</p> <p>Com relação ao indicador diversidade de estratégias, manifestaram-se de forma unânime, quando confirmaram o uso de metodologias ativas inclusivas, bem como sua contribuição para a promoção do desenvolvimento biopsicomotor. Também destacaram o respeito às singularidades dos educandos e o favorecimento da inclusão de todos.</p> <p>Houve demonstração de alinhamento nas opiniões entre gestão e docentes sobre o favorecimento das propostas psicomotoras em relação ao desenvolvimento da autonomia, bem como a aquisição de habilidades psicomotoras e o desempenho nas atividades. Ressaltaram, ainda, que as intervenções são adaptadas às necessidades dos educandos e que há integração entre as propostas psicomotoras e os conteúdos trabalhados. Destacaram ainda, que o desempenho psicomotor apresenta avanços significativos quando há colaboração multidisciplinar, entendendo que a estimulação sistemática das habilidades psicomotoras contribui para a consolidação das funções neurológicas e perceptivas que sustentam tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento integral dos alunos.</p>

<p>Variável – 3: Percepção dos alunos e suas famílias sobre os serviços prestados pelo Cenam</p>	<p>Para Brasil 2022, a percepção dos usuários no âmbito escolar multidisciplinar refere-se à forma como alunos, professores e demais profissionais da educação avaliam e interagem com as práticas pedagógicas e os serviços oferecidos pela instituição. Essa percepção é influenciada por diversos fatores, como metodologias de ensino, infraestrutura, suporte psicopedagógico e a integração entre diferentes áreas do conhecimento.</p>	<p>1ª Dimensão Comunicação</p> <p>2ª Dimensão Expectativas e resultados</p>	<p>ID. 1 - Escuta ativa</p> <p>ID. 2 - Satisfação e aprendizado</p>	<p>Enquete - Aplicação de questionários virtuais aos pais ou responsáveis dos alunos atendidos pelo CENAM.</p> <p>Perguntado se os profissionais demonstram empatia ao conversar com os pais, a maioria respondeu que sim, que sentem ouvido e compreendido ao apresentar preocupações e que têm a oportunidade de esclarecer dúvidas sempre que necessário.</p> <p>Perguntado se estão satisfeitos com o atendimento oferecido pelo CENAM, a maioria respondeu que sim, pois as estratégias utilizadas têm promovido avanços na aprendizagem ajudando a reduzir dificuldades escolares. Por isso, indicariam o CENAM a outras famílias.</p>
---	---	---	---	---

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

3.2 ENFOQUE DA PESQUISA

A pesquisa adota um enfoque qualitativo, uma vez que busca compreender e interpretar os significados atribuídos pelos participantes ao seu contexto educacional e social. Esse tipo de abordagem privilegia a análise das experiências, percepções e práticas em sua complexidade, reconhecendo que tais elementos não podem ser reduzidos a dados numéricos ou meramente objetivos.

Segundo Minayo (2012), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Essa compreensão demonstra que tal abordagem possibilita interpretar dimensões subjetivas essenciais para a investigação proposta. A autora afirma, ainda, que “a análise qualitativa de um objeto de investigação concretiza a possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada como um construto científico” (Minayo, 2012, p. 626).

De forma complementar, Creswell (2014) destaca que a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e compreender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. Essa perspectiva reforça a adequação do enfoque qualitativo à presente investigação, uma vez que permite captar os sentidos construídos pelos alunos, famílias e profissionais envolvidos no processo educacional e biopsicomotor.

Assim, o enfoque qualitativo se apresenta como o mais apropriado, por possibilitar a interpretação dos fenômenos em sua totalidade, assegurando uma análise coerente com os objetivos da pesquisa.

3.3 NÍVEL DE PROFUNDIDADE DA PESQUISA

O estudo apresenta alcance exploratório e descritivo, buscando aprofundar a compreensão das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) para o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos entre 2024 e 2025. Quanto ao caráter exploratório, investiga um campo ainda pouco examinado empiricamente, permitindo identificar práticas, elementos e significados atribuídos às intervenções multidisciplinares em contextos educacionais inclusivos. De acordo com Gil (2019),

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (Gil, 2019 p.27).

Já no aspecto descritivo, caracteriza as ações realizadas pela instituição, examinando seus efeitos sobre o processo de aprendizagem, a socialização e a formação integral dos estudantes. Gil (2019) aponta que a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Diante disso, a investigação descreve as práticas do CENAM, relacionando-as ao desempenho acadêmico e ao desenvolvimento biopsicomotor dos alunos.

Esse alcance possibilita não apenas a ampliação do conhecimento teórico acerca da temática, mas também a produção de subsídios práticos capazes de contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias pedagógicas, bem como para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da inclusão educacional.

3.4 DESENHO DA PESQUISA

O presente estudo se caracteriza como não experimental, retrospectivo e transversal, abordando o fenômeno investigado sem manipulação de variáveis, a partir da análise de dados previamente registrados sobre os alunos atendidos pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) entre 2024 e 2025. Segundo Creswell (2014), pesquisas não experimentais permitem observar e analisar fenômenos na sua realidade natural, sem qualquer intervenção do pesquisador sobre as variáveis estudadas.

A abordagem retrospectiva possibilita examinar informações históricas acerca do desenvolvimento biopsicomotor dos estudantes, favorecendo a identificação de padrões e tendências em intervenções realizadas anteriormente. Yin (2016), por exemplo, esclarece que estudos retrospectivos analisam dados já existentes, permitindo compreender relações e efeitos passados de forma sistemática.

Por sua vez, o caráter transversal viabiliza a observação de fenômenos em um período específico, fornecendo uma fotografia do contexto educacional em determinado momento. As pesquisas transversais são conduzidas em um ponto no tempo e são adequadas para analisar a prevalência de características, comportamentos ou atitudes em uma população.

Assim sendo, a combinação do delineamento não experimental, retrospectivo e transversal permite compreender de forma integrada as contribuições do CENAM para o desenvolvimento biopsicomotor, oferecendo subsídios relevantes para aprimorar práticas pedagógicas e estratégias interdisciplinares.

3.5 POPULAÇÃO

A população deste estudo considera o universo do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), composto por 253 pessoas, incluindo professores, equipe diretiva, psicóloga, fonoaudióloga e alunos atendidos entre os anos de 2024 e 2025. Gil (2019) ressalta que a definição clara da população é fundamental para garantir que a amostra represente adequadamente o universo de estudo, permitindo que os resultados sejam confiáveis e pertinentes ao contexto investigado.

A delimitação da população se baseia nos registros institucionais do CENAM, assegurando a representatividade dos alunos do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino, durante as visitas e a aplicação da pesquisa de campo.

A abordagem em questão permite investigar, de maneira abrangente, os efeitos do atendimento multidisciplinar no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos, considerando as especificidades de cada caso, a diversidade dos perfis envolvidos e a importância da atuação interprofissional.

3.5.1 Amostra

A amostra foi definida por meio de uma amostragem não probabilística intencional, contemplando alunos e pais ou responsáveis pelos alunos atendidos pelo CENAM, bem como profissionais da equipe multidisciplinar com experiência mínima de um ano na instituição, sendo o total de 54 pessoas. O tamanho da amostra foi estabelecido conforme a saturação teórica dos dados coletados, garantindo que as informações obtidas sejam suficientes para compreender os fenômenos investigados.

3.5.2 Amostragem

A seleção dos participantes seguiu critérios de relevância para a pesquisa, priorizando aqueles cuja experiência e vivência na instituição possam fornecer contribuições significativas para o estudo. A amostragem não probabilística e intencional permitiu uma escolha criteriosa dos sujeitos, assegurando a profundidade e a riqueza das informações necessárias para analisar a influência das práticas multidisciplinares no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos.

Tabela 1: Definição da população amostra

CATEGORIAS	GRUPOS DE OBSERVAÇÃO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
GESTORES	Diretor Diretor Adjunto Coordenadores	01 Diretor 01 Adjunto 02 Coordenadores
DOCENTES	Professores	18 Profissionais
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	Psicóloga Fonoaudióloga	01 Profissional 01 Profissional
ALUNOS E PAIS DE ALUNOS	Responsável legal	03 Alunos 27 Pais ou responsáveis legais
Total		54 participantes

Fonte: elaborado pela autora, 2025.

3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados, nesta pesquisa, foi realizada por meio de técnicas qualitativas, visando compreender as experiências e percepções dos participantes sobre o atendimento multidisciplinar oferecido pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM). As técnicas selecionadas são:

- **Enquete:** Aplicação de questionários de múltiplas escolhas em folha xerografada aos alunos e questionários virtuais aos pais ou responsáveis dos alunos atendidos pelo CENAM através de questões de múltiplas escolhas. Esta abordagem foi adotada devido à dificuldade de muitos pais e responsáveis não poderem comparecer presencialmente à instituição. A utilização de questionários virtuais permite alcançar um maior número de participantes e obter informações sobre a percepção

dos pais acerca do atendimento oferecido. De acordo com Costa et al. (2018), o uso de questionários permite coletar dados de forma sistemática e padronizada, facilitando a análise das respostas.

- **Entrevista:** Condução de entrevistas semiestruturadas com professores e gestores da instituição. A entrevista semiestruturada possibilita uma flexibilidade que permite ao entrevistador aprofundar-se em tópicos emergentes durante a conversa, ao mesmo tempo em que mantém um foco nos objetivos da pesquisa. De acordo com Lüdke e André (1986), a entrevista semiestruturada permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos.

- **Análise Documental:** Exame de registros institucionais, como avaliações, planos de aula, relatórios e outros documentos, para complementar as informações obtidas por meio das entrevistas e enquetes. Segundo Minayo (2012), a análise documental é uma técnica que permite ao pesquisador acessar informações que não estão disponíveis por meio de outras fontes, proporcionando uma compreensão mais profunda do contexto estudado.

- **Observação:** Acompanhamento das atividades dos alunos atendidos pelo CENAM, com o objetivo de identificar os benefícios do acompanhamento dos profissionais multidisciplinares. De acordo com Oliveira (2024), a observação direta permite ao pesquisador coletar dados sobre comportamentos e interações em seu contexto natural.

A combinação dessas técnicas proporcionou uma compreensão abrangente das práticas pedagógicas e terapêuticas adotadas pelo CENAM, de maneira a considerar as diversas perspectivas dos envolvidos no processo educativo.

Tabela 2: Lógica dimensional por categorias

GRUPO FOCAL CATEGORIA	VARIÁVEIS DE PESQUISA	INDICADORES
<p>Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), no município de Ipatinga-MG/Brasil</p> <p>Grupo 1 – Gestores Perguntas elaboradas com foco nas práticas administrativas e pedagógicas</p>	<p>VARIÁVEL 1 Variáveis Independentes: 1ª Dimensão Metodologias ativas para a inclusão e diversidade</p> <p>2ª Dimensão Apoio personalizado</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Interdisciplinaridade e estratégias de intervenção psicomotora</p> <p>2ª Dimensão Habilidades manipulativas</p> <hr/> <p>VARIÁVEL 2 Variáveis Independentes: 1ª Dimensão Dimensão Cognitiva</p> <p>2ª Dimensão Coesão Interdisciplinar</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Resolução de conflito</p> <p>2ª Dimensão Capacidade adaptativa</p>	<p>ID. 1 - Diversidade de estratégias</p> <p>ID. 2 - Plano de aprendizagem individualizado</p> <p>ID. 1 - Adequação das estratégias psicomotoras às necessidades dos alunos</p> <p>ID. 2 - Autonomia em atividades diárias</p> <p>ID. 1 - Desenvolvimento da atenção e concentração</p> <p>ID. 2 - Contextualização das práticas pedagógicas</p> <p>ID. 1 - Análise de problema</p> <p>ID. 2 - Capacidade de transferência de aprendizagem</p>
<p>Grupo 2 – Professores Perguntas elaboradas com foco nas práticas docentes</p>	<p>VARIÁVEL 1 Variáveis Independentes: 1ª Dimensão Metodologias ativas para a inclusão e diversidade</p> <p>2ª Dimensão Apoio personalizado</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Interdisciplinaridade e estratégias de intervenção psicomotora</p> <p>2ª Dimensão Habilidades manipulativas</p> <hr/> <p>VARIÁVEL 2 Variáveis Independentes:</p>	<p>ID. 1 - Diversidade de estratégias</p> <p>ID. 2 - Plano de aprendizagem individualizado</p> <p>ID. 1 - Adequação das estratégias psicomotoras às necessidades dos alunos</p> <p>ID. 2 - Autonomia em atividades diárias</p> <p>ID. 1 - Desenvolvimento da atenção e concentração</p>

	<p>1ª Dimensão Dimensão Cognitiva</p> <p>2ª Dimensão Coesão Interdisciplinar</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Resolução de conflito</p> <p>2ª Dimensão Capacidade adaptativa</p>	<p>ID. 2 - Contextualização das práticas pedagógicas</p> <p>ID. 1 - Análise de problema</p> <p>ID. 2 - Capacidade de transferência de aprendizagem</p>
<p>Grupo 3 – Equipe Multidisciplinar Perguntas elaboradas com foco nas práticas fonoaudiológicas e psicólogos</p>	<p>VARIÁVEL 2 Variáveis Independentes: 1ª Dimensão Dimensão Cognitiva</p> <p>2ª Dimensão Coesão Interdisciplinar</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Resolução de conflito</p> <p>2ª Dimensão Capacidade adaptativa</p>	<p>ID. 1 - Desenvolvimento da atenção e concentração</p> <p>ID. 2 - Contextualização das práticas pedagógicas</p> <p>ID. 1 - Análise de problema</p> <p>ID. 2 - Capacidade de transferência de aprendizagem</p>
<p>Grupo 4 – Pais e responsáveis Perguntas elaboradas com foco nas percepções referente ao atendimento do CE-NAM</p>	<p>VARIÁVEL 3 Variáveis Independentes: 1ª Dimensão Personalização</p> <p>2ª Dimensão Comunicação</p> <hr/> <p>Variáveis Dependentes: 1ª Dimensão Dimensão educacional e social</p> <p>2ª Dimensão Expectativas e resultados</p>	<p>ID. 1 – Estímulo à proatividade</p> <p>ID. 2 - Escuta ativa</p> <p>ID. 1 - Desenvolvimento de competências socioemocionais</p> <p>ID. 2 - Satisfação e aprendizado</p>

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

3.7 BASE ÉTICA

Este trabalho é conduzido em conformidade com os princípios éticos estabelecidos na Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aplicável às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, e, quando pertinente, com os preceitos da Resolução nº 466/2012, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos.

A pesquisa observa o respeito à dignidade, à liberdade e aos direitos dos participantes, assegurando o anonimato, a confidencialidade e o uso responsável das informações coletadas. Todos os participantes receberam informações claras e acessíveis sobre os objetivos, os procedimentos, os riscos e os benefícios do estudo, mediante a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A participação ocorreu de forma voluntária, garantindo ao participante o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

A pesquisa se submete à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição proponente, observando os trâmites legais da Plataforma Brasil. A coleta de dados iniciou-se apenas após a devida aprovação ética. Em casos de utilização de dados secundários, assegura-se a anonimização e, quando necessário, obtém-se a autorização formal para o uso das informações.

Além disso, o pesquisador se comprometeu a seguir rigorosamente os princípios de integridade acadêmica, evitando plágio, manipulação de dados ou qualquer infração ética, em consonância com as boas práticas de pesquisa recomendadas pela literatura científica.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

A análise dos resultados constitui uma etapa essencial do processo investigativo, tendo em vista que permite compreender, à luz do referencial teórico, os significados e as relações identificadas nas práticas e nas falas dos participantes. Esta fase interpretativa buscou aprofundar a compreensão sobre a análise das contribuições do CENAM para o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos, evidenciando como as ações pedagógicas e as intervenções interdisciplinares têm refletido na aprendizagem e na inclusão escolar.

Durante a análise, as informações foram agrupadas conforme os eixos temáticos definidos, o que possibilitou identificar padrões e especificidades presentes nos relatos. Essa organização favoreceu a interpretação crítica dos resultados, revelando como o trabalho colaborativo entre professores, coordenadores, equipe multidisciplinar e famílias contribui para o avanço do desenvolvimento integral dos alunos.

Conforme orienta Triviños (1987), a análise qualitativa prioriza a compreensão dos fenômenos em sua totalidade, valorizando os significados atribuídos pelos participantes às suas experiências. À luz dessa abordagem, a leitura interpretativa da coleta de dados possibilitou a identificação de elementos que evidenciam tanto os desafios enfrentados quanto os êxitos alcançados pela equipe pedagógica e multidisciplinar.

Os resultados apontaram que o trabalho coletivo e a integração entre os profissionais são fatores determinantes para a efetivação de práticas inclusivas que valorizam as potencialidades dos alunos. Em linhas gerais, a escuta sensível, o diálogo constante com as famílias, e o planejamento pedagógico articulado emergem como elementos essenciais para a construção de um ambiente educativo mais acolhedor e equitativo. Considerando o exposto, em consonância com Lakatos e Marconi (2021), os dados empíricos, quando analisados de forma crítica e contextualizada, adquirem valor científico por contribuírem para o esclarecimento dos fenômenos sociais e educacionais.

Nessa mesma perspectiva, Minayo (2017) afirma ser a pesquisa qualitativa voltada à interpretação dos fenômenos em seu contexto social, priorizando o significado das ações humanas. Em decorrência disso, a análise empreendida nesta pesquisa permite compreender que as ações do Centro, pautadas na interdisciplinaridade e fundamentadas na corresponsabilidade entre seus profissionais, tem se consti-

tuído em um espaço de referência para o fortalecimento do desenvolvimento biopsicomotor e da inclusão escolar.

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

Os dados coletados nesta pesquisa, realizada Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), pertencente à Rede Municipal de Ensino de Ipatinga-MG, contaram com a participação da equipe gestora, coordenadores pedagógicos, professores, fonoaudióloga, psicóloga, alunos e pais de alunos atendidos pela instituição. O estudo teve como propósito compreender as contribuições do CENAM, enquanto centro multidisciplinar, para o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, as informações foram obtidas por meio de observações, análise documental e enquetes e entrevistas com perguntas semiestruturadas abertas e fechadas, elaborados com base nas variáveis definidas previamente no projeto. A aplicação ocorreu no primeiro semestre de 2025, em ambiente escolar, sendo o pesquisador participante ativo nas atividades cotidianas, acompanhando de perto o trabalho dos professores e das equipes multidisciplinares. Essa imersão possibilitou uma análise mais sensível e contextualizada das práticas pedagógicas observadas.

A exposição dos resultados, deve-se ressaltar, busca revelar as percepções, experiências e significados atribuídos pelos participantes às ações desenvolvidas no contexto educacional investigado. O processo analítico exigiu não apenas a descrição das informações coletadas, mas também uma interpretação crítica das manifestações expressas nas falas e nas práticas pedagógicas. Conforme resalta Severino (2018), a apresentação dos resultados deve ir além da simples exposição de informações, buscando compreender seus sentidos sociais e educacionais que emergem das práticas investigativas.

As informações foram reunidas e sistematizadas, conforme os eixos temáticos e indicadores definidos na etapa metodológica, o que possibilitou uma leitura integrada entre teoria e prática. Essa diversidade de vozes, advindas dos profissionais da educação, da equipe multidisciplinar e das famílias, favoreceu a compreensão das dinâmicas das ações pedagógicas, das percepções sobre o desenvolvimento

biopsicomotor e das estratégias multidisciplinares que sustentam a inclusão educacional.

Os registros evidenciaram avanços significativos na interação entre educadores e alunos, bem como o fortalecimento do vínculo com as famílias no acompanhamento das atividades propostas. As narrativas ressaltaram a importância da mediação pedagógica, da escuta atenta e do trabalho conjunto entre os profissionais, reafirmando o compromisso ético e social do CENAM na promoção do desenvolvimento integral e da inclusão.

4.1.1 Resultados por categoria referente à 1ª dimensão

A análise das informações obtidas por meio das entrevistas feitas com a equipe gestora e aos professores permitiu identificar um conjunto expressivo de práticas pedagógicas voltadas à promoção da inclusão e do desenvolvimento integral dos estudantes. As respostas evidenciam a adoção de metodologias diversificadas que buscam contemplar as necessidades individuais, valorizando a integração entre aspectos cognitivos, motores e socioemocionais.

A seguir, na tabela 3, apresenta-se a síntese dos principais resultados referentes à Dimensão 1 – Diversidade de Estratégias Desenvolvidas, elaborada a partir das percepções dos diferentes segmentos envolvidos no processo educativo. Os dados estão organizados de modo a evidenciar as práticas recorrentes, os desafios e as potencialidades reconhecidas pelos participantes, possibilitando uma leitura analítica e integrada das estratégias desenvolvidas.

Tabela 3 – Dimensão 1/ Metodologias ativas para a inclusão e diversidade

Categorias	Indicador	Análise dos dados
------------	-----------	-------------------

Grupo 1 Gestores	In-1: Diversidade de estratégias	Os membros da equipe diretiva manifestaram-se de forma unânime, quando confirmaram o uso de metodologias ativas inclusivas, bem como sua contribuição para a promoção do desenvolvimento biopsicomotor. Também destacaram o respeito às singularidades dos educandos e o favorecimento da inclusão de todos. Quanto aos desafios, apontaram a insuficiência da formação docente (oferecida pela SME) e a carência de materiais adequados. Em relação às potencialidades, ressaltaram a promoção da autonomia, do pensamento crítico e de aprendizagens mais significativas como aspectos centrais proporcionados pelas metodologias inclusivas.
Grupo 2 Professores	In-1: Diversidade de estratégias	Com relação ao indicador diversidade de estratégias, a maioria dos professores afirmou utilizar metodologias ativas inclusivas e respeitar as singularidades dos alunos, todos reconheceram a contribuição dessas práticas para a promoção do desenvolvimento biopsicomotor. Quanto ao favorecimento da inclusão de todos os alunos, apenas a metade confirmou essa percepção. Em relação aos desafios, destacaram a insuficiente formação docente (oferecida pela SME), recursos limitados e a falta de assistência de algumas famílias. Por outro lado, apontaram como potencialidades o desenvolvimento integral dos alunos e a promoção da inclusão, evidenciando o efeito positivo das metodologias inclusivas no contexto escolar.

Fonte: elaborado pela autora, 2025.

A análise das respostas da equipe diretiva e dos docentes evidencia a presença de metodologias ativas e inclusivas que se consolidam como elementos centrais do processo pedagógico. Sob essa perspectiva, essas abordagens demonstram o compromisso institucional com a promoção do desenvolvimento biopsicomotor e a valorização das diferenças individuais, integrando corpo, mente e emoção na construção da aprendizagem.

Quanto aos participantes, estes destacaram que o uso de estratégias diversificadas favorece o envolvimento dos alunos, amplia as possibilidades de aprendizagem e fortalece a autonomia e o pensamento crítico. As atividades são constantemente adaptadas às condições, ritmos e necessidades específicas de cada aluno, o que reforça o princípio da inclusão e garante o respeito às singularidades. Essa flexibilidade metodológica contribui para a formação integral, uma vez que estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais.

As práticas psicomotoras foram igualmente valorizadas, sendo reconhecidas por sua relevância no desenvolvimento da coordenação, da concentração e do raci-

ocínio lógico. As atividades manipulativas, especialmente aquelas relacionadas à leitura, escrita e resolução de problemas, estimulam a criatividade, a autonomia e a capacidade de tomada de decisão. Tais ações refletem a integração entre movimento e cognição, favorecendo o desenvolvimento integral e a aprendizagem significativa.

Entre os desafios observados, destacam-se a necessidade de ampliar a formação continuada dos professores – oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e de disponibilizar recursos pedagógicos adequados, fatores que ainda limitam a efetivação plena das práticas inclusivas. Contudo, as potencialidades superam as dificuldades, revelando um cenário em que o trabalho colaborativo e a intencionalidade pedagógica se unem para promover aprendizagens mais ricas, equitativas e transformadoras.

Portanto, a diversidade de estratégias desenvolvidas expressa uma proposta educativa comprometida com a inclusão e com o desenvolvimento integral do aluno, evidenciando a importância de práticas que respeitam a individualidade e estimulam o potencial de cada sujeito como protagonista do próprio processo de aprendizagem.

4.1.2 Resultados por categoria referente a 2ª dimensão

A análise da segunda dimensão buscou compreender de que maneira a integração entre os profissionais das diferentes áreas contribui para a efetivação das práticas inclusivas e para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, ao considerarmos a natureza interdisciplinar do trabalho desenvolvido na instituição, esta dimensão evidencia a relevância da colaboração entre gestores, professores e especialistas na construção de estratégias pedagógicas integradas, voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor e socioemocional dos alunos.

A seguir, a Tabela 4 é apresentada, o que sintetiza os principais resultados referentes à Dimensão 2 – Coesão Interdisciplinar, bem como evidencia de que maneira a articulação multiprofissional e a comunicação contínua entre os membros da equipe influenciam a qualidade das intervenções e a consolidação de uma prática educativa mais inclusiva e colaborativa.

Tabela 4 – Dimensão 2/ Coesão Interdisciplinar

Categorias	Indicador	Análise dos dados
Grupo 1 Gestores	In-2: Contextualização das práticas pedagógicas	As perspectivas da equipe diretiva revelaram-se alinhadas, ao destacarem sobre a importância da atuação integrada, pois favorece na identificação das necessidades biopsicomotoras. Entendem também que a articulação multiprofissional amplia a eficácia das intervenções realizadas. Sobre o atendimento individualizado, reconhecem que melhora a autoestima e a autonomia dos educandos. Afirmaram que as estratégias de ensino são continuamente revisadas com base nas observações da equipe multidisciplinar. E destacaram que, a comunicação clara e constante, aliada ao feedback de cada profissional em sua área de atuação, constitui um dos aspectos relevantes, garantindo um resultado de qualidade aos alunos atendidos no CENAM.
Grupo 2 Professores	In-2: Contextualização das práticas pedagógicas	Acerca do indicador contextualização das práticas pedagógicas, todos os professores afirmaram que a atuação integrada facilita a identificação das necessidades biopsicomotoras e a maioria reconheceu que a articulação da equipe multiprofissional aumenta a eficácia das intervenções. Todos concordam que o atendimento individualizado fortalece a autoestima e a autonomia dos alunos e que as estratégias de ensino são revisadas com base nas observações da equipe multidisciplinar e destacaram que a comunicação entre os profissionais, com relatos sobre o desempenho dos alunos, é fundamental para garantir a continuidade e a coerência das ações pedagógicas desenvolvidas no CENAM.
Grupo 3 Equipe Multifuncional	In-2: Contextualização das práticas pedagógicas	A fonoaudióloga e psicóloga afirmam que o trabalho multidisciplinar tem proporcionado um resultado satisfatório no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos

Fonte: elaborado pela autora, 2025.

A análise conjunta das respostas dos diferentes profissionais evidencia a importância da atuação integrada no desenvolvimento das ações pedagógicas. A equipe diretiva, os professores e os especialistas das áreas de psicologia e fonoaudiologia demonstram consenso quanto à relevância da articulação multiprofissional para o fortalecimento das práticas inclusivas e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Essa colaboração constante permite identificar de forma mais precisa

as necessidades biopsicomotoras dos alunos, garantindo intervenções mais eficazes e coerentes com as singularidades de cada estudante.

A comunicação entre os profissionais é constituída como base central para o êxito das ações educativas. A troca de informações, aliada ao feedback contínuo de cada área de atuação, assegura a continuidade e a coerência das estratégias implementadas. Já a equipe mantém diálogo permanente sobre os avanços e desafios observados, o que possibilita ajustes pedagógicos em tempo oportuno e favorece o desenvolvimento integral dos educandos. Assim, a dinâmica em questão evidencia uma gestão participativa e colaborativa, orientada pela escuta, pela corresponsabilidade e pela busca de soluções conjuntas.

O atendimento individualizado foi destacado por todos os segmentos como uma das principais práticas que fortalecem a autoestima, a autonomia e a segurança dos alunos. Ao reconhecer e respeitar as particularidades de cada sujeito, o acompanhamento personalizado se torna um instrumento essencial para promover a participação ativa dos alunos e ampliar as possibilidades de aprendizagem. Em síntese, essa abordagem favorece o equilíbrio entre as dimensões cognitivas, motoras, emocionais e sociais, refletindo diretamente na melhoria do desempenho escolar e nas interações interpessoais.

As intervenções multiprofissionais integram diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, unindo saberes da pedagogia, psicologia e fonoaudiologia. A atuação articulada desses profissionais permite que as estratégias pedagógicas sejam continuamente revisadas, aprimoradas e alinhadas às reais demandas dos alunos. Esta prática fortalece o planejamento interdisciplinar e evita a fragmentação do trabalho educativo, assegurando que cada ação contribua de maneira significativa para o desenvolvimento biopsicomotor e socioemocional.

As observações sistemáticas e o compartilhamento de experiências entre os membros da equipe permitem uma visão mais ampla do processo de aprendizagem. A escuta ativa e a troca constante de percepções favorecem a elaboração de estratégias de intervenção mais contextualizadas, promovendo avanços expressivos na atenção, concentração, memória, linguagem e regulação emocional. Além disso, o trabalho integrado possibilita que situações de conflito sejam transformadas em oportunidades de aprendizado, contribuindo para o fortalecimento das competências socioemocionais e para o aprimoramento das relações interpessoais.

De modo geral, as práticas desenvolvidas revelam que a articulação entre os diferentes profissionais constitui um diferencial no acompanhamento pedagógico. A cooperação entre as áreas e a clareza na comunicação resultam em um processo educativo mais orgânico, reflexivo e efetivo. A abordagem colaborativa promove não apenas o avanço cognitivo e motor dos alunos, mas especialmente a construção de vínculos de confiança e o fortalecimento da autonomia, configurando-se como base indispensável para uma educação inclusiva e transformadora.

4.1.3 Resultados por categoria referente a 3ª dimensão

A terceira dimensão tem como foco a análise das percepções dos alunos e das famílias acerca do resultado das práticas pedagógicas no desenvolvimento educacional e social dos alunos. A partir dessa abordagem, busca-se compreender como as estratégias adotadas pelos profissionais do centro multidisciplinar têm favorecido o fortalecimento das competências socioemocionais, a autonomia e a convivência interpessoal, elementos essenciais para uma educação inclusiva e humanizada.

A seguir, é possível observar a Tabela 5, que sintetiza os principais resultados referentes à Dimensão Educacional e Social. Ademais, a tabela evidencia as impressões dos pais e responsáveis e de alguns alunos sobre o acompanhamento oferecido, a qualidade da comunicação estabelecida com a equipe multiprofissional e os avanços observados no comportamento e nas relações sociais dos estudantes.

Tabela 5 – Dimensão 2/ Expectativas e resultados

Categorias	Indicador	Análise dos dados
Grupo 4 Alunos Pais e responsáveis	In. 2 - Satisfação e aprendizado	Os alunos e a maioria dos pais e responsáveis, manifestou satisfação quanto as estratégias adotadas, pois têm promovido avanços na aprendizagem de seus(suas) filhos(as) contribuindo para a redução das dificuldades escolares, destacaram também que o controle emocional no convívio social e familiar das crianças melhorou bastante, após frequentarem o CENAM.

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Os resultados obtidos a partir da escuta dos alunos e das famílias evidenciam reconhecimento positivo quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais do centro multidisciplinar. Os responsáveis relataram que o trabalho realizado valoriza as particularidades de seus (suas) filhos (filhas), respeitando o ritmo individual de aprendizagem e considerando, de maneira integrada, os aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. A abordagem tem favorecido não apenas o avanço acadêmico, como também o fortalecimento das competências socioemocionais, refletidas na autoconfiança, na autonomia e na capacidade de lidar com desafios cotidianos.

As famílias destacaram, ainda, que o acompanhamento contínuo e o planejamento das intervenções são pautados em avaliações sistemáticas, o que possibilita ações mais direcionadas às necessidades específicas de cada aluno. Essa atenção individualizada, tem estimulado o desenvolvimento de atitudes positivas diante das dificuldades, contribuindo para a formação de sujeitos mais resilientes e capazes de expressar sentimentos e opiniões com segurança.

No que se refere à relação entre profissionais e responsáveis, os depoimentos indicaram uma comunicação pautada na empatia e na escuta sensível. Os pais afirmaram se sentir acolhidos e compreendidos ao exporem suas preocupações, reconhecendo a clareza das orientações recebidas e a disponibilidade da equipe em oferecer suporte contínuo. Esta parceria tem se mostrado essencial para a construção de vínculos de confiança e para o fortalecimento do processo educativo.

Os resultados também apontaram melhorias perceptíveis nas interações sociais dos alunos, marcadas por comportamentos mais cooperativos, controle emocional e maior capacidade de convivência. O progresso observado em aspectos como autoestima, iniciativa e autorregulação demonstra que o desenvolvimento socioemocional tem sido potencializado pelas práticas pedagógicas adotadas, promovendo aprendizagens mais significativas e relações interpessoais mais saudáveis.

Em síntese, a percepção das famílias revela elevada satisfação com o trabalho desenvolvido, reconhecendo que as ações educativas contribuem de forma efetiva para o aprimoramento das competências socioemocionais, a consolidação da autonomia e a construção de trajetórias escolares mais positivas e inclusivas.

4.1.4 Resultados das observações

Durante o período de realização da pesquisa, os estudantes foram acompanhados em diferentes contextos do cotidiano escolar, incluindo as atividades em sala de aula, as intervenções psicomotoras e os momentos de recreação. A observação sistemática desses espaços possibilitou identificar avanços progressivos no desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos, evidenciados por maior participação nas atividades propostas, aprimoramento da coordenação motora e ampliação das interações sociais. Estes resultados corroboram os relatos dos profissionais que atuam no CENAM, os quais destacam a efetividade das práticas desenvolvidas no âmbito do atendimento multidisciplinar.

4.1.5 Resultados da análise documental

A análise dos relatórios pedagógicos e dos diagnósticos dos estudantes, elaborados no início e ao final dos anos letivos de 2024 e 2025, evidenciou uma evolução significativa no processo de aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos acompanhados. Os dados indicaram avanços consistentes nas habilidades de leitura e escrita, no raciocínio lógico-matemático, assim como no aprimoramento das percepções sensoriais e do desenvolvimento psicomotor.

Esses progressos refletem não apenas a ampliação das competências acadêmicas, mas igualmente o fortalecimento de aspectos funcionais e adaptativos, essenciais para a autonomia e a participação ativa dos estudantes no contexto escolar. Observou-se, ainda, que os planos de aula estavam em consonância com os conteúdos efetivamente trabalhados em sala e devidamente registrados nos cadernos dos alunos, o que evidencia o respeito ao planejamento coletivo.

4.2 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

Após a análise dos resultados obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa aplicados, organizados em tabelas explicativas de acordo com cada unidade de registro, tornou-se possível consolidar as informações fornecidas pelos participantes, relacionando-as aos objetivos estabelecidos no projeto de pesquisa.

É possível perscrutar que as respostas permitem compreender, de forma qualitativa, os avanços e desafios percebidos nas dimensões investigadas, possibilitando identificar padrões, tendências e pontos de destaque nas práticas pedagógicas e no desenvolvimento dos alunos.

Diante disso, todos os objetivos propostos foram contemplados, sobretudo durante a fase de coleta de dados, sendo detalhados a seguir. A análise será apresentada considerando a frequência e os indicadores mais relevantes, de modo a evidenciar os resultados obtidos em cada aspecto investigado.

➤ **Enumerar as principais estratégias pedagógicas utilizadas pelo CENAM, na cidade de Ipatinga em Minas Gerais, para apoiar o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos.**

As estratégias pedagógicas implementadas na instituição são diversas e visam contemplar de forma integrada as dimensões cognitivas, motoras, emocionais e sociais dos alunos. Entre as práticas se destacam atividades psicomotoras, exercícios de coordenação, manipulação de materiais pedagógicos, jogos educativos e metodologias ativas que estimulam o pensamento crítico e a autonomia. Já entre os recursos utilizados, destacam-se:

1. Os circuitos motores adaptados, organizados com cones, cordas, colchonetes, bolas e bambolês, que estimulam equilíbrio, lateralidade e coordenação motora global.
2. Os materiais de psicomotricidade fina, como blocos de encaixe, jogos de montar e atividades de recorte e colagem, que fortalecem habilidades manuais;
3. As dinâmicas sensoriais, baseadas em texturas, objetos táteis e estímulos visuais, voltadas ao refinamento perceptivo e os jogos de dramatização.
4. Jogos cooperativos, dinâmicas de grupo, atividades rítmicas e musicalização, nas quais o uso de instrumentos simples, cantigas e movimentos corporais associados ao ritmo estimulam a percepção auditiva, a coordenação ampla e fina, além de favorecer o equilíbrio, a lateralidade, a orientação espacial e temporal, bem como os ajustes posturais.

Essas estratégias são adaptadas aos ritmos e necessidades individuais, garantindo que cada estudante seja acompanhado de maneira personalizada e possa desenvolver suas habilidades de forma equilibrada. Esta abordagem evidencia o compromisso da instituição em proporcionar um aprendizado significativo, que articu-

la corpo, mente e emoção, favorecendo a construção de competências biopsicomotoras de forma contínua e progressiva.

➤ **Descrever como as intervenções multidisciplinares do CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais, influenciam o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos.**

O trabalho multiprofissional constitui um elemento central para o fortalecimento do desenvolvimento biopsicomotor dos alunos. A atuação integrada de pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, psicólogo, fonoaudiólogo e demais profissionais permite identificar de forma precisa as necessidades individuais e planejar intervenções articuladas, promovendo avanços consistentes em habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais.

A comunicação constante entre os profissionais, o planejamento compartilhado e a revisão contínua das práticas asseguram coerência e efetividade nas ações pedagógicas. Esse modelo colaborativo favorece a autoestima, a autonomia e a capacidade de autorregulação dos alunos, refletindo diretamente na melhoria do desempenho escolar e na qualidade das interações sociais, consolidando o desenvolvimento integral de cada estudante.

➤ **Identificar a percepção dos alunos e suas famílias sobre os serviços prestados pelo CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais.**

A análise das percepções de alunos e familiares revela alto grau de satisfação com os serviços prestados, destacando a valorização das singularidades e a atenção às necessidades individuais. Os responsáveis apontam que as práticas pedagógicas promovem autonomia, autoconfiança e habilidades socioemocionais, além de favorecerem o desempenho acadêmico e a capacidade de lidar com desafios do cotidiano.

A comunicação clara e empática entre a equipe e as famílias reforça a confiança no trabalho realizado, garantindo suporte contínuo e participação ativa dos responsáveis no processo educativo. Esses relatos elucidam que as estratégias adotadas contribuem significativamente para o desenvolvimento integral dos estudantes, consolidando uma abordagem inclusiva, humanizada e centrada no aluno.

5. CONCLUSÃO

Inicialmente, podemos considerar pertinente a apresentação de algumas reflexões desta investigação, retomando os pontos centrais do estudo, ressaltando as contribuições, os aprendizados e os aspectos que se mostraram mais significativos no decorrer da pesquisa desenvolvida no Centro de Atendimento Multidisciplinar Herbert de Souza (CENAM). A abordagem sobre a percepção das principais estratégias e intervenções multidisciplinares desenvolvidas no Centro, juntamente com a participação das famílias, foram analisados a partir da identificação e interpretação dos fatores sociais e pedagógicos que orientam a atuação docente. Dessa forma, foi possível entender de que forma os professores desenvolvem suas habilidades e competências educacionais de maneira ética, inclusiva e comprometida com o desenvolvimento integral dos estudantes.

A pesquisa teve como propósito compreender de que modo as ações desenvolvidas pelo CENAM contribuem para a elaboração de estratégias pedagógicas voltadas o desenvolvimento biopsicomotor do aluno, além de promover a melhoria contínua na qualidade na educação especial. A metodologia adotada buscou conferir rigor e validade científica ao estudo, estabelecendo uma correlação entre os problemas identificados na fase de planejamento e os dados obtidos na análise de conteúdo. Esse processo comparativo permitiu verificar a coerência entre as práticas realizadas no CENAM e os objetivos definidos, evidenciando sua relevância como espaço formativo e de inclusão educacional.

A partir de uma sequência lógica, buscamos responder de maneira objetiva às proposições estabelecidas na formulação do projeto de pesquisa. Em outras palavras, para uma melhor compreensão dos resultados, foram utilizados como referência as tabelas demonstrativas 3, 4 e 5, que apresentam as categorias de análise e suas respectivas especificações. Assim, primeira abordagem se concentrou em responder à seguinte questão norteadora:

- **Quais são as principais estratégias pedagógicas utilizadas pelo CENAM, na cidade de Ipatinga em Minas Gerais, para apoiar o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos?**

Segundo a pesquisa, todos os docentes utilizam algum tipo de estratégia pedagógica, dentre as diversas, as principais são atividades psicomotoras, exercícios de coordenação, manipulação de materiais pedagógicos, jogos educativos e colabo-

rativos, raciocínio lógico e metodologias ativas.

➤ **Como as intervenções multidisciplinares do CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais, influenciam o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos?**

A articulação entre os profissionais que compõem a equipe multiprofissional do CENAM amplia significativamente a eficácia das intervenções realizadas, uma vez que a atuação integrada possibilita a identificação das necessidades biopsicomotoras dos alunos e favorece o atendimento individualizado. Esse acompanhamento contribui diretamente para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e do comprometimento dos educandos em seu processo de aprendizagem. As estratégias de ensino, por sua vez, são continuamente revisadas a partir das observações da equipe multidisciplinar, cuja comunicação clara e constante, aliada ao retorno de cada especialista em sua área de atuação, constitui um dos principais elementos para garantir a coerência, a continuidade e a efetividade das ações pedagógicas desenvolvidas pelo Centro.

➤ **Qual a percepção dos alunos e suas famílias sobre os serviços oferecidos pelo CENAM, em Ipatinga, Minas Gerais?**

De acordo com a enquete realizada com os pais e responsáveis dos alunos atendidos pelo Centro, é possível observar um elevado nível de satisfação em relação ao desenvolvimento dos filhos. Os participantes relataram avanços significativos no desempenho escolar, maior autonomia nas atividades diárias e melhoria na capacidade de resolução de conflitos. Além disso, destacaram sentir-se acolhidos pela equipe do CENAM, especialmente quando necessitam de esclarecimentos ou apoio, o que reforça a importância do vínculo entre família e instituição no processo educativo.

5.1 CONCLUSÕES

A análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) permitiu constatar que a atuação integrada de diferentes profissionais se configura como elemento determinante para o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos. O trabalho coletivo entre pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, psicólogo, fonoaudiólogo e demais profissionais evidencia que o processo

de aprendizagem resulta da interação entre dimensões cognitivas, afetivas, sociais e corporais, rompendo com visões reducionistas do ensino. Vygotsky (1998) defende que o desenvolvimento do indivíduo depende de suas interações sociais, visto que é na relação com o outro que o sujeito constrói o seu pensamento e sua consciência. Esta perspectiva sustenta a importância das práticas educacionais que consideram o sujeito em sua totalidade, reconhecendo suas potencialidades e especificidades.

Constatou-se que o atendimento multidisciplinar oferecido produz resultados significativos tanto no desempenho escolar quanto na autoestima e socialização dos estudantes. As ações pedagógicas e terapêuticas desenvolvidas em conjunto favorecem a formação integral e a criação de vínculos afetivos sólidos entre os participantes. Segundo Wallon (2007), o desenvolvimento humano é indissociável das dimensões afetiva, motora e cognitiva, sendo o corpo o primeiro mediador das relações com o meio. Essa concepção é evidenciada nas práticas institucionais, nas quais o corpo é reconhecido como via de expressão, comunicação e aprendizagem, possibilitando ao aluno integrar emoções e pensamentos no processo educativo.

Freire (2019, p. 25) afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Em outros termos, a concepção freiriana reforça que o trabalho desenvolvido na instituição ultrapassa o campo pedagógico, tornando-se uma ação emancipadora e humanizadora.

Com efeito, por meio de uma escuta sensível e de intervenções colaborativas, o centro assegura aos alunos um espaço de pertencimento, em que a aprendizagem se transforma em um ato de libertação e reconhecimento da própria capacidade de aprender. Ainda de acordo com Freire (1996, p. 68), “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Essa visão dialógica e intersubjetiva se materializa na atuação dos multiprofissionais, pois constroem práticas pautadas na ética, no diálogo e no respeito à singularidade de cada sujeito.

O estudo demonstrou ainda que, a instituição se consolida como modelo de prática educacional humanizada e interdisciplinar, capaz de articular saberes e promover transformações significativas na vida escolar e pessoal dos alunos. Assim, essa abordagem reafirma o princípio de que educar é um ato de corresponsabilidade entre escola, família e sociedade para cultivar a autonomia e o senso crítico por meio de um processo educativo integral.

Outra contribuição importante consiste em Piaget (1971), especialmente quando reflete que o conhecimento se constrói na interação ativa entre o sujeito e o meio. As práticas desenvolvidas favorecem experiências significativas, nas quais o aluno se torna protagonista da própria aprendizagem, explorando, experimentando e transformando o meio em que está inserido, reforçando a ideia de que a aprendizagem é um processo contínuo, dinâmico e socialmente mediado.

Portanto, o CENAM representa uma referência na promoção do desenvolvimento biopsicomotor e humano, que evidencia a capacidade da integração entre ciência, afeto e ética que transformam o cotidiano escolar em um espaço de crescimento mútuo. Ao valorizar o diálogo entre diferentes saberes e reconhecer a singularidade de cada educando, o Centro reafirma sua contribuição para a construção de uma educação inclusiva, equitativa e sensível às múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Espera-se que este estudo fomente novas reflexões e inspire políticas públicas voltadas à ampliação de iniciativas semelhantes, consolidando uma prática educativa que una compromisso social, sensibilidade e rigor científico.

6. RECOMENDAÇÕES

Ao considerarmos os resultados apresentados da pesquisa sobre a análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025, no Município de Ipatinga em Minas Gerais, observamos algumas recomendações que podem proporcionar melhorias da qualidade da educação na instituição.

O fortalecimento de ações que ampliem a integração entre os profissionais das diferentes áreas, de modo a assegurar a continuidade do atendimento interdisciplinar e a efetividade das intervenções biopsicomotoras. A criação de espaços permanentes de diálogo e estudo entre a equipe técnica e pedagógica pode favorecer a troca de saberes, o aprimoramento das práticas e a construção de estratégias mais coerentes com as necessidades específicas dos alunos.

Outra recomendação se refere à ampliação dos programas de formação continuada para os profissionais do Centro. Investir em cursos, oficinas e capacitações sobre psicomotricidade, inclusão educacional e metodologias ativas permitirá o aperfeiçoamento constante das práticas pedagógicas, promovendo um atendimento mais humanizado e eficaz. Como ressalta Freire (2019), a formação é um processo permanente que se constrói na prática e na reflexão crítica sobre ela, reforçando a importância do desenvolvimento profissional contínuo como pilar de uma educação transformadora.

Sugere-se, ainda, o enriquecimento do vínculo entre a escola, a família e o próprio Centro, mediante a criação de canais de comunicação mais abertos e participativos. Reuniões periódicas, projetos conjuntos e ações comunitárias podem estimular a corresponsabilidade educativa e o sentimento de pertencimento, ampliando em resultado positivo do atendimento multidisciplinar. Essa aproximação favorece não apenas o acompanhamento integral do aluno, mas também o reconhecimento do papel da família como parceira essencial no processo formativo.

Por fim, recomenda-se que o CENAM mantenha a sistematização e o registro contínuo de suas práticas pedagógicas e terapêuticas, transformando-as em instrumentos de pesquisa e reflexão institucional. Essa prática contribuirá para o monitoramento da eficácia das intervenções e para a consolidação de políticas públicas que assegurem a permanência e a expansão dos atendimentos multidisciplinares na rede municipal de ensino.

6.1 NOVAS PERSPECTIVAS

As perspectivas de aprimoramento no CENAM indicam a importância de consolidar as ações já existentes e ampliar práticas inovadoras que atendam às necessidades atuais da educação. A consolidação do trabalho interdisciplinar e a criação de projetos permanentes de pesquisa e extensão podem potencializar os resultados obtidos, transformando o Centro em um espaço de referência regional em inclusão e desenvolvimento biopsicomotor.

Outra possibilidade de avanço está na incorporação de tecnologias assistivas e metodologias digitais que estimulem o aprendizado ativo e participativo. Em linhas gerais, o uso de recursos interativos e plataformas adaptadas pode tornar o processo de ensino mais dinâmico, acessível e alinhado às realidades dos alunos, desde que acompanhado de formação continuada para os profissionais envolvidos.

É possível destacar a importância de alongar as parcerias com universidades, órgãos públicos e centros de pesquisa, promovendo a troca de experiências e a elevação de ações conjuntas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento humano. Essa articulação pode gerar novos projetos e favorecer o aprimoramento das práticas pedagógicas e terapêuticas do Centro.

Por último, vislumbramos à amplificação das ações comunitárias, aproximando ainda mais escola, família e sociedade. Essa integração permitirá fortalecer o compromisso ético e social do CENAM, consolidando-o como espaço de acolhimento, inovação e promoção do desenvolvimento integral dos educandos.

Assim, busca-se promover ações reparadoras voltadas a esse público que, ao longo dos anos, vem lutando por uma inserção social digna e igualitária, conforme assegura a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer como fundamentos da República a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminações (Brasil, 1988). Essas iniciativas reafirmam o compromisso ético e institucional com a equidade, garantindo o direito de todos à participação plena na sociedade e à valorização de suas potencialidades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIDAR, Adriana Marques et al., **Desenvolvimento biopsicomotor da Criança – Gestão, educação e sociedade**. São Paulo: Editora Pearson, 2011.

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. **O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa**. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

BRASIL, Jannyfer Jhuliana Ribeiro. **Presença da equipe multidisciplinar no espaço escolar: realidades e desafios**. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina de Curso de Licenciada em Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Luziânia, Goiás, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ueg.br/jspui/bitstream/riueg/1278/2/MG37%200067-2022%20Jannyfer%20Jhuliana.pdf>. Acesso em 20 fev. 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 27 maio 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 27 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 25 set. 2025.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 27 maio 2025.

CAMARGO, Lindomar Linhares de; SILVA, Océlio Brito da; SANTANA, Flávio Carreiro de. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA INTERDISCIPLINARIDADE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 8, p. 1527–1543, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i8.20673. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/20673>. Acesso em: 21 set. 2025.

COSTA, Wagner Fernandes et al. Uso de instrumentos de coleta de dados em pesquisa qualitativa: um estudo em produções científicas de turismo. **Turismo: visão e ação**, v. 20, n. 1, p. 02-28, 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=48HrAn8AAAAJ&citation_for_view=48HrAn8AAAAJ:IjCSPb-OGe4C. Acesso em 21 fev.2025

CRESWELL, John W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa**: escolhendo entre cinco abordagens. Tradução Sandra Mallmann da Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: **Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, 1994**. Salamanca-Espanha. Disponível em: https://iparadigma.org.br/biblioteca/gestao-publica-declaracao-de-salamanca-conferencia-mundial-de-educacao-especial/?gad_source=1&gad_campaignid=22664234069. Acesso em: 21 set. 2025.

DE OLIVEIRA, Cristiano Lessa. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e características. **Travessias**, v. 2, n. 3, 2008. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=%E2%80%A2+OLIVEIRA%2C+C.+L.+de.+A+pesquisa+qualitativa&btnG=. Acesso em: 22 fev. 2025.

DE SANTANA, Ariana M. A.; DE ALBUQUERQUE, Lenilda T.; PEREIRA, Livia M. M.; PALMA, Mariza B.; SOARES, Anísio F. Evasão Escolar no ensino Fundamental e Políticas de Retenção: um estudo na Escola Municipal Manoel Rosa, Paudalho-PE. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 19603–19612, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/4648>. Acesso em: 24 jun. 2025.

DE SOUSA, Ana Paula. A importância da parceria entre família e escola no desenvolvimento educacional. **Revista Iberoamericana de Educación**, [S. l.], v. 44, n. 7, p. 1–8, 2008. DOI: 10.35362/rie4472172. Disponível em: <https://rieoei.org/RIE/article/view/2172>. Acesso em: 21 sep. 2025.

DOS SANTOS, Antonio Nacílio Sousa et al. Inclusão excludente—o abismo entre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a realidade da escolarização de estudantes com deficiência nas escolas públicas brasileiras. **Observatorio de la Economía Latinoamericana**, v. 23, n. 4, p. 188, 2025. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10156048>. Acesso em: 24 jun. 2025.

FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: uma visão pessoal. **Constr. psicopedag.** São Paulo, v.18, n.17, p.42-52, dez. 2010. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542010000200004&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 10 jun. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 74. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 49. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. GARDNER, Howard. **Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas**. Tradução, Sandra Costa. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 21 set. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.com/wp-content/uploads/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 21 set. 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 29. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2009.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. E. D. Andre. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. *EPU*, 1986. Disponível em: https://hugoribeiro.com.br/area-restrita/Ludke_Andre-Pesquisa_Educaca_abordagens_qualitativas.pdf. Acesso em: 20 fev.2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v.17, p.621-626, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2012.v17n3/621-626/pt>. Acesso em: 25 set. 2025.

MORIN, Edgar. **Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

PIAGET, Jean. **A psicologia da criança**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1976.

PIAGEN, Jean. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

PSICOMOTRICIDADE na educação infantil: um olhar para o processo de ensino-aprendizagem. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**. [S. l.], v. 5, n. 1, p. e515135, 2024. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/5135>. Acesso em: 21 set. 2025.

SANTOS, Antonio Fernando. Educação inclusiva: a importância do aprender incluir para não excluir. In: SANTOS, Sandra Siqueira (org.). **Perspectivas educacionais – Vários saberes, múltiplos olhares**. Aracaju: Ed. J.Andrade, 2023.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

SANTOS, M. M. dos; SILVA, A. R. H. C. e; MANTOVANELI, D. S.; RODRIGUES, E. L.; SOUSA, G. P. de; JESUS, R. R. M. de; MACHADO, S.; SANTOS, S. M. A. V. Neuropsicomotricidade e dificuldades de aprendizagem: uma revisão dos três pilares fundamentais para a prática educacional. **Cuadernos de Educación y Desarrollo - QUALIS A4**, [S. l.], v. 17, n. 3, p. e7812, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/7812>. Acesso em:

24 jun. 2025.

SILVA, Ana Lúcia da; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. O Trabalho Interdisciplinar e sua correlação no desempenho escolar de estudantes que apresentam dificuldades de aprendizado. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 81–94, 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/18578>. Acesso em: 24 jun. 2025.

SILVA, Larissa Roque. **Análise de inteligência, leitura, escrita, funções executivas e condições socioeconômicas em alunos de escolas públicas em investigação de transtorno de desenvolvimento intelectual leve**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/3535dac1-1f31-4332-97be-7f9532b52c8e>. Acesso em: 24 jun. 2025

SOARES, Margarida Branco Marques Calhamar. **Competências socioemocionais e o rendimento escolar de alunos do Ensino Secundário com e sem diagnóstico de perturbação de hiperatividade e défice de atenção**. 2025. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?lr=lang_pt&q=Margarida+Branco+Marques+Calhamar+Soares&hl=pt-BR&as_sdt=0,5. Acesso em: 24 jun. 2025

SOUZA, S. M. de; CORDEIRO, M. J. de J. A. As dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, a relação família/escola e a importância da formação de professores/as. **Revista Delos**, [S. l.], v.18, n.65, p.e4391, 2025. DOI: 10.55905/rdelosv18.n65-078. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/4391>. Acesso em: 24 jun. 2025.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

UNESCO. **Reimaginar juntos nossos futuros: um novo contrato social para a educação**. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115>. Acesso em: 25 set. 2025.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. Tradução de José C. Neto, Luis S. M. Barreto, Solange C. Afeche. 6. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1998.

WALLON, Henri. **A evolução psicológica da criança**. Tradução de Cláudia Berliner. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

YIN, Robert, K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Tradução Daniel Bueno. Porto Alegre: Editora Penso, 2016.

APÊNDICE

APÊNDICE A - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO

CARTA DE SOLICITAÇÃO

Ilm^a Senhora Diretora

Karla Pinto Chaves Oliveira

Gestora do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam)

Prezada Senhora!

Eu, Marlene Tomaz, portadora do RG: MG-4.407.044 - PCMG, mestranda em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol – UNADES sob a tutoria do Professor Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran) através do presente, solicito de vossa senhoria, permissão para realização de pesquisa de campo, com a finalidade de coletar informações necessárias visando construção de Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação a qual tem como **tema: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Uma análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais.**

Este trabalho de pesquisa científica, tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos.

Sendo assim, escolhemos como instrumentos de coleta de dado para este estudo científico a técnica de aplicação de enquetes, entrevistas com perguntas fechadas e abertas. As quais serão aplicadas ao público-alvo especificado no projeto (Professores, coordenadores pedagógicos, diretora, diretora adjunta e pais/responsáveis). Declaro que para o desenvolvimento desses instrumentos de coleta de dados, foram considerados as consistências dos itens da pesquisa com os referenciais teóricos em que se baseia os nos objetivos geral e específicos.

Bem como, para fundamentar eticamente esta pesquisa de campo a ser realizada no Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam), será utilizado a ética na conduta esperada pelas pessoas, em um comportamento pautado por normas atendendo a resolução 466/12 que assegura o anonimato de todas as pessoas pesquisadas na enquete. Ademais, será respeitada a Resolução nº

510 de 07 de abril de 2016, na qual, a ética na pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos.

A finalidade deste trabalho, é oferecer aportes consistentes para a qualificação dos serviços educacionais e terapêuticos, contribuindo tanto para a melhoria do desempenho escolar quanto para o fortalecimento emocional e social dos educandos. Diante do exposto, solicito de vossa senhoria a devida liberação para adentrarmos nesta tão estimada instituição.

Segue em anexo: Projeto de Pesquisa; Termo ou registro de consentimento livre e esclarecido – TCLE/RCLE; Bem como os Questionários a serem aplicados por categorias de estudo.

Grata pela vossa colaboração.

Ipatinga, 10 de junho de 2025

Att: Profª. Mestranda: Marlene Tomaz

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
PARA EXECUÇÃO DE PROJETO INVESTIGATIVO**

FOCO INVESTIGATIVO: Qualitativa

NÍVEL DE PROFUNDIDADE INVESTIGATIVA: Descritiva

DESENHO: Não-experimental

TIPO DE INSTRUMENTO DE COLETA: Enquetes, entrevistas, análise documental e observação

MESTRANDA: Marlene Tomaz

TUTOR: Professor Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran)

OBSERVAÇÕES DO GESTOR (A):

NOME DO GESTOR INSTITUCIONAL: Karla Pinto Chaves Oliveira

NÍVEL DE AUTORIZAÇÃO:

Autorizado sem ressalvas ()

Autorizado com ressalvas ()

Não autorizado ()

Ipatinga, 10 / 06 / 25

Karla Pinto Chaves Oliveira
Karla Pinto Chaves Oliveira
DIRETORA
Matr. 034/2025 Port. 0046/2022
Matr. 113373-4
Assinatura do Diretor (a) / Gestor (a)

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GESTORES

UNIVERSIDAD DEL SOL
Creada por Ley Nº 4263
Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución Nº 10/2010
Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Caríssima(o) gestor(a),

Estou trabalhando em um estudo que servirá para elaborar uma tese de mestrado em Ciências da Educação sobre a: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, pela Universidad Del Sol – UNADES, sediada na cidade de Assunção - Paraguai, sob a orientação do Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um instrumento de coleta de dados que faz parte da minha dissertação, a qual tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornecer, estritamente confidenciais e anônimas.

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. Cordialmente:

Marlene Tomaz

Mestranda

APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROFESSORES

UNIVERSIDAD DEL SOL

Creada por Ley N° 4263

Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010

Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Caríssima(o) professor(a)

Estou trabalhando em um estudo que servirá para elaborar uma tese de mestrado em Ciências da Educação sobre a: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, pela Universidad Del Sol – UNADES, sediada na cidade de Assunção - Paraguai, sob a orientação do Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um instrumento de coleta de dados que faz parte da minha dissertação, a qual tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornecer, estritamente confidenciais e anônimas.

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. Cordialmente:

Marlene Tomaz

Mestranda

Apêndice E - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FONOAUDIÓLOGA

UNIVERSIDAD DEL SOL
Creada por Ley N° 4263
Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010
Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Caríssima fonoaudióloga

Estou trabalhando em um estudo que servirá para elaborar uma tese de mestrado em Ciências da Educação sobre a: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, pela Universidad Del Sol – UNADES, sediada na cidade de Assunção - Paraguai, sob a orientação do Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um instrumento de coleta de dados que faz parte da minha dissertação, a qual tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornecer, estritamente confidenciais e anônimas.

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. Cordialmente:

Marlene Tomaz

Mestranda

APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PSICÓLOGA

UNIVERSIDAD DEL SOL

Creada por Ley N° 4263

Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010

Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Caríssima psicóloga

Estou trabalhando em um estudo que servirá para elaborar uma tese de mestrado em Ciências da Educação sobre a: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, pela Universidad Del Sol – UNADES, sediada na cidade de Assunção - Paraguai, sob a orientação do Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um instrumento de coleta de dados que faz parte da minha dissertação, a qual tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornecer, estritamente confidenciais e anônimas.

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. Cordialmente:

Marlene Tomaz

Mestranda

APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PAIS E RESPONSÁVEIS

UNIVERSIDAD DEL SOL

Creada por Ley N° 4263

Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010

Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Caríssimo(os) pais e responsável(eis)

Estou trabalhando em um estudo que servirá para elaborar uma tese de mestrado em Ciências da Educação sobre a: Análise das contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM) no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no período de 2024 a 2025 no Município de Ipatinga em Minas Gerais, pela Universidad Del Sol – UNADES, sediada na cidade de Assunção - Paraguai, sob a orientação do Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um instrumento de coleta de dados que faz parte da minha dissertação, a qual tem como objetivo geral: Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (CENAM), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornecer, estritamente confidenciais e anônimas.

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua percepção quanto ao atendimento do CENAM, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros.

Marlene Tomaz

Mestranda

Apêndice H - ENTREVISTA: GESTÃO E PROFESSORES

UNIVERSIDAD DEL SOL
Creada por Ley N° 4263
Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010
Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

- **O objetivo desse estudo:** Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

Aluna: Marlene Tomaz

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran)

Grupo focal: Equipe Diretiva e Professores

VARIÁVEL – 1: RECURSOS APLICADOS NO DESENVOLVIMENTO BIPSICOMOTOR DOS ALUNOS

1- INDICADOR: Diversidade de estratégias é fundamental no contexto educacional inclusivo, pois assegura a flexibilização do ensino, promovendo a equidade no acesso ao conhecimento e respeitando as diferentes formas de aprender dos estudantes. Nesse sentido, responda:

- A) Você aplica metodologias ativas inclusivas em sala regularmente?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- B) As Atividades propostas promovem o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) As metodologias utilizadas respeitam as singularidades culturais, cognitivas e emocionais dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) Em sua opinião, estratégias adotadas pelos profissionais favorecem a inclusão de todos os alunos, independentemente de suas limitações.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) Quais desafios e potencialidades você identifica na aplicação de metodologias ativas que promovam a inclusão e o desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos?

2- INDICADOR: O Plano de Aprendizagem Individualizado é um instrumento pedagógico primordial no contexto da educação inclusiva, pois orienta práticas intencionais e adaptadas às necessidades específicas de cada aluno, promovendo a aprendizagem significativa, o desenvolvimento integral e a participação ativa no ambiente escolar. Diante desta afirmação, como é a sua prática pedagógica?

A) Você adapta as atividades de acordo com as necessidades específicas dos alunos atendidos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

B) A sua aula é ajustada regularmente com base na evolução dos alunos em seus subgrupos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) Em sua percepção, o atendimento individualizado contribui para o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento da autonomia dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) Você percebe mudanças significativas no desenvolvimento dos alunos a partir das estratégias de apoio personalizado?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) Na sua experiência, de que maneira o apoio pedagógico individualizado contribui para o desenvolvimento biopsicomotor e a inclusão dos alunos atendidos no Cenam?

3- INDICADOR: A adequação das estratégias psicomotoras às necessidades dos alunos é um fator necessário para promover o desenvolvimento global,

pois respeita os ritmos individuais, potencializa as habilidades motoras e cognitivas, e assegura a inclusão efetiva no processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto:

- A) As propostas psicomotoras contribuem efetivamente para o desenvolvimento da autonomia dos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- B) Em sua avaliação, o aprimoramento das habilidades psicomotoras favorece o desempenho dos alunos nas atividades relacionadas à sua área de atuação?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- C) As intervenções psicomotoras são adaptadas para atender às diferentes necessidades dos alunos em sua disciplina?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- D) Você percebe melhoria no engajamento dos alunos quando são realizadas atividades que envolvem integração psicomotora e conteúdo curricular?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- E) De que forma o desempenho dos alunos nas atividades psicomotoras reflete os avanços obtidos por meio das intervenções desenvolvidas no Cenam, considerando a colaboração multidisciplinar entre os profissionais envolvidos?

4- **INDICADOR: Autonomia em atividades diárias** é de suma importância no processo educacional, pois está alinhado à BNCC ao promover o desenvolvimento de sujeitos autônomos, responsáveis e aptos a realizar ações com independência no cotidiano escolar e social. Sendo assim:

- A) Com que frequência você utiliza recursos didáticos (como blocos lógicos, massinha de modelar, letras móveis, jogos de encaixe) para estimular as habilidades manipulativas dos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- B) Você considera que as atividades manipulativas desenvolvidas, inclusive por outros professores contribuem significativamente para a melhoria da leitura, da escrita, do raciocínio lógico-matemático e do manuseio de materiais escolares pelos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- Na sua avaliação, o desenvolvimento das habilidades manipulativas influencia positivamente os processos de aprendizagem dos alunos, especialmente em

aspectos como atenção, organização espacial, memória e resolução de tarefas escolares?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) Há tempo suficiente, durante a rotina pedagógica, para desenvolver atividades que estimulem as habilidades manipulativas dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) Quais são os principais desafios identificados no processo de desenvolvimento das habilidades manipulativas dos alunos atendidos pelo CENAM, considerando aspectos como resistência à prática, desmotivação, possíveis déficits motores e/ou cognitivos, bem como a repercussão destes fatores na autonomia funcional dos estudantes?

VARIÁVEL – 2: DESENVOLVIMENTO BIOPSIOMOTOR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO CENAM

1- INDICADOR: O desenvolvimento da atenção e concentração são necessários para o aprendizado, pois permitem que os alunos processem informações de maneira eficaz, desenvolvam habilidades cognitivas e aprimorem sua capacidade de resolver problemas, tornando-se mais autônomos em seu desenvolvimento biopsicomotor. De acordo com a sua prática pedagógica, responda.

A) Você utiliza atividades que favoreçam o desenvolvimento da memória (visual, auditiva ou cinestésica) durante as práticas pedagógicas?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

B) As propostas didáticas incluem estratégias que associam o movimento corporal ao desenvolvimento do pensamento lógico e do raciocínio?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) As estratégias adotadas favorecem a capacidade de tomar decisões de forma autônoma?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) As propostas de ensino que você desenvolve contribuem para estimular a criatividade e o pensamento inovador dos alunos

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) Como você avalia a relação entre o desenvolvimento cognitivo dos alunos e a utilização de práticas pedagógicas que integram corpo e movimento?

2- INDICADOR: A contextualização das práticas pedagógicas num centro multidisciplinar, se faz necessário para avaliar se as ações educativas desenvolvidas consideram as realidades socioculturais, cognitivas e biopsicomotoras dos alunos, promovendo uma aprendizagem significativa, inclusiva e alinhada às necessidades específicas do público atendido. Como funciona a coesão interdisciplinar no Cenam?

- A) A atuação integrada favorece a identificação das necessidades biopsicomotoras dos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- B) A articulação entre os profissionais da equipe multiprofissional contribui para a maior eficácia das intervenções voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor dos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- C) Em sua compreensão , o atendimento individualizado contribui para o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento da autonomia dos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- D) As estratégias de ensino são revistas com base nas observações compartilhadas entre os profissionais envolvidos no atendimento aos alunos?
 SIM NÃO ÀS VEZES
- E) Quais aspectos da atuação em equipe você considera mais relevantes para garantir a continuidade e a coerência das ações voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no Cenam?

3- INDICADOR: A Análise de Problema, embasada na observação sistemática dos aspectos motores, cognitivos e socioemocionais dos alunos, possibilita a identificação de fatores que comprometem o desenvolvimento biopsicomotor, permitindo a elaboração de estratégias pedagógicas e terapêuticas mais adequadas às especificidades individuais. Neste contexto, como você avalia a resolução de conflito dos alunos?

- A) Os momentos de conflito entre alunos são utilizados como oportunidades pedagógicas para o desenvolvimento socioemocional?

- () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- B) As práticas pedagógicas incentivam o diálogo e a escuta ativa entre os estudantes?
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) As intervenções psicopedagógicas ajudam os alunos a lidar com frustrações e divergências?
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- D) Os alunos evoluem ao longo do tempo em sua capacidade de convivência e respeito mútuo?
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- E) De que forma as práticas de mediação e resolução de conflitos contribuem para o aprimoramento das competências sociais e da interação dos alunos atendidos no CENAM?

4- INDICADOR: A capacidade de transferência de aprendizagem é relevante para que o aluno aplique conhecimentos em diferentes contextos, favorecendo a autonomia e a continuidade do desenvolvimento cognitivo. Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novos conteúdos são vinculados a conceitos previamente adquiridos, facilitando essa transferência. Como os seus alunos reagem diante da capacidade adaptativa?

- A) Mostra capacidade de modificar comportamentos quando enfrentam desafios nas atividades.
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- B) Conseguem manter o desempenho mesmo diante de imprevistos ou variações no ambiente.
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- Apresentam facilidade em ajustar-se a diferentes dinâmicas de grupo social.
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) Aplicam aprendizados anteriores para lidar com novas situações pedagógicas.
 () SIM () NÃO () ÀS VEZES
- D) Como os alunos atendidos no CENAM, em sua experiência, costumam reagir quando são realizadas mudanças na rotina escolar ou adaptações nas estratégias, materiais ou ambientes utilizados nas atividades pedagógicas?

Referências as dimensões: Esses questionamentos, correspondem às 1ª e 2ª Variáveis, cujas variáveis independentes referem-se às Dimensões: 1ª e 2ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** e variáveis dependentes referem-se às Dimensões 3ª e 4ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** desta pesquisa científica.

Muito obrigado pela sua participação!

APÊNDICE I - ENTREVISTA: PSICÓLOGA E FONOAUDIÓLOGA

UNIVERSIDAD DEL SOL
 Creada por Ley N° 4263
 Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010
 Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

- **O objetivo desse estudo:** Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

Aluna: Marlene Tomaz

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Grupo focal: Psicóloga e Fonoaudióloga

VARIÁVEL – 2: DESENVOLVIMENTO BIOPSIOMOTOR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO CENAM

- 1- INDICADOR: O desenvolvimento da atenção e concentração** são necessários para o aprendizado, pois permitem que os alunos processem informações de maneira eficaz, desenvolvam habilidades cognitivas e aprimorem sua capacidade de resolver problemas, tornando-se mais autônomos em seu desenvolvimento biopsicomotor. De acordo com a sua prática, responda.

A) Os alunos demonstram melhora na atenção sustentada após as intervenções cognitivas aplicadas no atendimento multidisciplinar?

B) () SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) As atividades propostas no plano terapêutico individual estimulam habilidades de memória de curto prazo?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) A mediação fonoaudiológica favorece a melhora no processamento auditivo e na compreensão verbal?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) As estratégias interdisciplinares utilizadas pela multidisciplinar ajudam os alunos a desenvolver habilidades como planejar atividades, controlar impulsos e adaptar-se a mudanças nas tarefas?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

F) Na sua experiência profissional, como as ações interdisciplinares no Cenam influenciam no desenvolvimento cognitivo dos alunos atendidos, considerando os aspectos biopsicomotores?

2- INDICADOR: A contextualização das práticas pedagógicas num centro multidisciplinar, se faz necessário para avaliar se as ações educativas desenvolvidas consideram as realidades socioculturais, cognitivas e biopsicomotoras dos alunos, promovendo uma aprendizagem significativa, inclusiva e alinhada às necessidades específicas do público atendido. Como funciona a coesão interdisciplinar no Cenam?

A) A atuação integrada favorece a identificação das necessidades biopsicomotoras dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

B) A articulação entre os profissionais da equipe multiprofissional contribui para a maior eficácia das intervenções voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) A equipe multidisciplinar contribui com orientações práticas para adaptar estratégias pedagógicas?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) Em sua percepção, o atendimento individualizado contribui para o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento da autonomia dos alunos?

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) Quais aspectos da atuação em equipe você considera mais relevantes para garantir a continuidade e a coerência das ações voltadas ao desenvolvimento biopsicomotor dos alunos no Cenam?

3- INDICADOR: A Análise de Problema, embasada na observação sistemática dos aspectos motores, cognitivos e socioemocionais dos alunos, possibilita a identificação de fatores que comprometem o desenvolvimento biopsicomotor, permitindo a elaboração de estratégias pedagógicas e terapêuticas mais adequadas às especificidades individuais. Neste contexto, como você avalia a resolução de conflito dos alunos?

- A) Os alunos conseguem expressar suas insatisfações de maneira verbal, sem recorrer a comportamentos agressivos?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- B) As estratégias terapêuticas aplicadas contribuem para que os alunos identifiquem emoções envolvidas em situações de conflito?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) Você observa avanços na capacidade dos alunos em negociar soluções diante de impasses com colegas?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- D) As atividades interativas propostas favorecem o desenvolvimento de empatia e respeito mútuo entre os alunos?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- E) De que forma as práticas de mediação e resolução de conflitos contribuem para o aprimoramento das competências sociais e da interação dos alunos atendidos no CENAM?"

4- INDICADOR: A capacidade de transferência de aprendizagem é relevante para que o aluno aplique conhecimentos em diferentes contextos, favorecendo a autonomia e a continuidade do desenvolvimento cognitivo. Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novos conteúdos são vinculados a conceitos previamente adquiridos, facilitando essa transferência. Como os alunos reagem diante da capacidade adaptativa?

- A) Você observa evolução na capacidade dos alunos em lidar com novas demandas de forma independente?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES

- B) Os alunos demonstram capacidade de autorregulação em contextos que exigem flexibilidade comportamental?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) Os alunos conseguem adaptar-se a mudanças de rotina nas atividades propostas durante os atendimentos?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- D) A mediação terapêutica contribui para o fortalecimento da autonomia dos alunos nas interações com o meio?
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- E) Quais aspectos da atuação interdisciplinar você considera mais eficazes no desenvolvimento da capacidade adaptativa e da autonomia funcional dos alunos? -
-
-
-
-
-

Referências as dimensões: Esses questionamentos, correspondem à 2ª Variável, cujas variáveis independentes referem-se às Dimensões: 1ª e 2ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** e variáveis dependentes referem-se às Dimensões 3ª e 4ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** desta pesquisa científica.

Muito obrigado pela sua participação!

APÊNDICE J - ENQUETE: PAIS E RESPONSÁVEIS

UNIVERSIDAD DEL SOL
Creada por Ley N° 4263
Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010
Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ROTEIRO DE ENQUETE PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

- **O objetivo desse estudo:** Analisar as contribuições do Centro de Atendimento Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam), situado no Município de Ipatinga em Minas Gerais, no desenvolvimento biopsicomotor dos alunos atendidos no período de 2024 a 2025.

Aluna: Marlene Tomaz

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fernando Santos (Kassideran).

Grupo focal: Pais/Responsáveis

VARIÁVEL – 2: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENAM

1- INDICADOR: Estimular a proatividade ajuda o aluno a ter mais iniciativa, confiança e autonomia, participando com mais interesse das atividades e se desenvolvendo melhor na escola e na vida, neste sentido, você pais/responsável entende que no CENAM:

- A) São utilizadas estratégias que respeitam o ritmo de aprendizagem do seu/sua filho(a).
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- B) O atendimento oferecido ao seu/sua filho(a) leva em consideração suas necessidades específicas.
() SIM () NÃO () ÀS VEZES
- C) Os profissionais consideram as particularidades emocionais e comportamentais do(a) seu/sua filho(a).

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) As práticas pedagógicas favorecem a independência nas ações do(a) meu/minha filho(a).

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) Percebo que meu/minha filho(a) passou a buscar soluções para suas dificuldades com mais autonomia

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

F) Entendo que os atendimentos feitos são planejados a partir de avaliações do(a) meu/minha filho(a).

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

2- INDICADOR: A escuta ativa é essencial para que a família se sinta acolhida e compreendida, fortalecendo o diálogo com os profissionais e contribuindo para o desenvolvimento do aluno de forma mais atenta e respeitosa. Como você vê este atendimento no CENAM:

A) Os profissionais demonstram empatia ao dialogar com os pais ou responsáveis.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

B) Sinto que sou ouvido(a) e compreendido(a) quando trago alguma preocupação.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

C) Existe disponibilidade para esclarecimentos quando tenho dúvidas sobre o atendimento.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

D) As conversas com os alunos são conduzidas de forma clara, com espaço para expressão emocional.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

E) O atendimento foca na individualidade do aluno, ouvindo sua percepção sobre o próprio desenvolvimento.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

F) Tenho a oportunidade de esclarecer dúvidas sempre que necessário.

() SIM () NÃO () ÀS VEZES

3- INDICADOR: Desenvolver as competências socioemocionais é importante porque ajuda a criança a se relacionar melhor com os outros, lidar com sentimentos e enfrentar desafios com mais equilíbrio e confiança. Como você percebe este desenvolvimento em seu(sua) filho(a) após iniciar o acompanhamento no CENAM?

- A) Percebo melhora no desempenho escolar do meu/minha filho(a).
 SIM NÃO UM POUCO
- B) As habilidades de leitura, escrita e/ou raciocínio lógico do(a) meu/minha filho(a) evoluíram.
 SIM NÃO UM POUCO
- C) Houve uma melhora no controle emocional do(a) meu/minha filho(a) no convívio com os colegas e familiares.
 SIM NÃO UM POUCO
- D) As ações realizadas no CENAM favoreceram para o desenvolvimento de atitudes cooperativas relações interpessoais mais saudáveis dos alunos.
 SIM NÃO UM POUCO
- E) Meu/minha filho(a) apresenta mais facilidade para expressar sentimentos e opiniões, melhorando a autoestima.
 SIM NÃO UM POUCO

4- INDICADOR: A satisfação e o aprendizado mostram se o atendimento está ajudando de verdade no desenvolvimento da criança, garantindo que ela esteja aprendendo e se sentindo bem com o que vive no dia a dia escolar. Diante desta informação, o que você tem a dizer sobre o CENAM?

- A) Estou satisfeito(a) com o atendimento oferecido pelo CENAM ao(a) meu/minha filho(a).
 SIM NÃO UM POUCO
- B) As estratégias utilizadas no CENAM promovem avanços no processo de aprendizagem.
 SIM NÃO UM POUCO
- C) O acompanhamento contribuiu para reduzir as dificuldades escolares do(a) meu/minha filho(a).
 SIM NÃO UM POUCO
- D) Os resultados obtidos até o momento demonstram que as intervenções foram eficazes.
 SIM NÃO UM POUCO
- E) Indicaria o serviço do CENAM a outras famílias com necessidades semelhantes.
 SIM NÃO TALVEZ

Referências as dimensões: Esses questionamentos, correspondem à 3ª Variável, cujas variáveis independentes referem-se às Dimensões: 1ª e 2ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** e variáveis dependentes referem-se às Dimensões 3ª e 4ª e Indicadores **ID. 1** e **ID. 2** desta pesquisa científica.

Muito obrigado pela sua participação!

APÉNDICE K - FOTOS

UNIVERSIDAD DEL SOL
Creada por Ley N° 4263
Aprobada por el Consejo de Universidades por Resolución N° 10/2010
Asunción - Paraguay

UNADES - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS Y SOCIALES

